

Điều tra hoạt động của các công ty tài chính vi mô nước ngoài tại Việt Nam

Các mô hình cho vay kỹ thuật số lợi nhuận cao tiềm năng tại Việt Nam, được triển khai thông qua các nền tảng công nghệ tài chính (fintech), dịch vụ tư vấn tài chính và các cấu trúc cầm đồ (pawnshop), với sự tham gia của nguồn vốn nước ngoài. Những mô hình này hướng tới việc khai thác lợi nhuận từ thị trường tín dụng tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh trong bối cảnh khung pháp lý còn hạn chế và cơ sở hạ tầng tài chính chưa phát triển đầy đủ.

1. Tóm tắt nghiên cứu

Tài liệu này là một báo cáo điều tra phân tích sơ bộ về thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số tại Việt Nam trong giai đoạn 2015–2026. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mô hình kinh doanh của một số công ty fintech hoạt động trong phân khúc cho vay trực tuyến ngắn hạn (PDL), đồng thời xác định các cơ chế phân tách pháp lý có thể được sử dụng để phân bổ hoạt động tín dụng giữa các pháp nhân khác nhau, bao gồm các công ty tư vấn, cơ sở cầm đồ, sàn giao dịch tài chính, công ty công nghệ thông tin và các dịch vụ trung gian.

Trong quá trình nghiên cứu, các nguồn dữ liệu công khai đã được xem xét, bao gồm các hợp đồng được công bố công khai, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam (Masothue), hồ sơ nhân sự và lãnh đạo trên LinkedIn, các báo cáo phân tích của FiiinGroup, các bài viết của Reuters, Vietnam News, VietnamNet, VnExpress, các tài liệu được đăng tải trên nền tảng Scribd, cũng như dữ liệu từ Google Play liên quan đến các đánh giá và bình luận của người sử dụng dịch vụ của các tổ chức tài chính vi mô, cùng với các nguồn thông tin mở khác.

Các tài liệu thu thập được cho phép đưa ra giả định về sự tồn tại của một mô hình hoạt động ổn định, trong đó việc thu hút khách hàng, chấm điểm tín dụng (scoring), giải ngân khoản vay, thu phí dịch vụ và thu hồi nợ có thể được phân bổ giữa nhiều pháp nhân có liên quan với nhau. Cấu trúc như vậy được quan sát rõ nhất thông qua hoạt động của một số công ty đang hoạt động trên thị trường Việt Nam sau năm 2020.

Tài liệu này không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về trách nhiệm hay hành vi vi phạm của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức cụ thể nào và không đưa ra kết luận cuối cùng về việc có hay không sự vi phạm pháp luật. Mọi thông tin được trình bày đều dựa trên các nguồn công khai và chỉ nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh bổ sung bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà báo, nhà nghiên cứu và các bên tham gia thị trường.

Theo quan điểm của tác giả, các tài liệu được trình bày có thể mang lại giá trị tham khảo cho Bộ Công an Việt Nam (MPS), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), các cơ quan thuế, các đơn vị điều tra tài chính, cũng như các cơ quan truyền thông đang nghiên cứu thị trường tín dụng kỹ thuật số và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Phương pháp nghiên cứu và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên việc phân tích các nguồn thông tin công khai và không phải là kết luận chính thức của cơ quan nhà nước, báo cáo kiểm toán, ý kiến thẩm định pháp lý hoặc tài liệu mang tính buộc tội. Mục đích của nghiên cứu là xác định các xu hướng, mô hình kinh doanh và mối liên hệ doanh nghiệp có thể tồn tại trên thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số tại Việt Nam, đồng thời xây dựng danh mục các vấn đề cần được kiểm tra và xác minh bổ sung.

Nghiên cứu được xây dựng trên nguyên tắc đối chiếu và so sánh dữ liệu từ nhiều nguồn độc lập khác nhau. Trong những trường hợp một số thông tin chỉ được xác nhận bởi một nguồn duy nhất hoặc được cung cấp bởi các bên tham gia thị trường, cựu nhân viên hoặc các cá nhân khác mà không thể kiểm chứng bằng tài liệu, những thông tin đó được đánh dấu riêng là mang tính giả định, chưa được xác nhận hoặc cần được kiểm tra thêm.

Tác giả không khẳng định rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được đề cập trong tài liệu này đã thực hiện các hành vi trái pháp luật. Việc một công ty, thương hiệu, nhân viên, giám đốc, cổ đông, cố vấn hoặc nhà đầu tư được nhắc đến trong nghiên cứu không đồng nghĩa với việc họ có tội, tham gia vào hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam hay pháp luật của bất kỳ quốc gia nào khác.

Trong nhiều trường hợp, các mô hình được mô tả có thể có những giải thích hợp pháp và phù hợp với các quy định hiện hành. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, một số yếu tố trong các cấu trúc được phát hiện, bao gồm việc sử dụng nhiều pháp nhân khác nhau cho hoạt động cho vay, áp dụng hợp đồng tư vấn, mô hình cầm đồ, các dịch vụ trung gian nhằm thu thêm phí, các sản phẩm dịch vụ tài chính và các cơ chế tương tự khác, xứng đáng được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu và xem xét sâu hơn.

Mọi kết luận và giả định được trình bày trong tài liệu này chỉ mang tính chất phân tích và được đưa ra nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, xác minh và thảo luận tiếp theo. Việc đánh giá pháp lý cuối cùng đối với bất kỳ sự kiện hoặc tình tiết nào chỉ có thể được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tòa án trên cơ sở đầy đủ chứng cứ liên quan.

Trong các trường hợp tài liệu sử dụng các cụm từ như “được cho là”, “theo thông tin từ các bên tham gia thị trường”, “theo thông tin từ các cựu nhân viên”, “có thể”, “có khả năng

cho thấy” hoặc các cách diễn đạt tương tự, những nội dung đó cần được hiểu là các giả thuyết làm việc phục vụ nghiên cứu, không phải là các sự kiện đã được xác lập.

3. Sự hình thành thị trường PDL tại Việt Nam: Giai đoạn 2015–2019

Thị trường cho vay kỹ thuật số tại Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh trong giai đoạn 2015–2016, cùng với sự bùng nổ của Internet di động, mức độ phổ biến ngày càng cao của điện thoại thông minh và khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng còn hạn chế đối với một bộ phận đáng kể dân số. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, hàng triệu người dân vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ tài chính truyền thống.

Quy mô ước tính của thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số tại Việt Nam:

Chỉ tiêu	Ước tính
Dân số Việt Nam	~100 triệu người
Người sử dụng điện thoại thông minh	~75–80 triệu người
Dân số chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ ngân hàng	30–40 triệu người
Quy mô ước tính của thị trường tín dụng thay thế	~300 triệu USD
Các doanh nghiệp chủ chốt trên thị trường	MoneyCat, Doctor Dong/Cay Vang, Takomo/Vay Xanh, MoneyVeo, VayVnd, Robocash và các doanh nghiệp khác

Việc tiếp cận tín dụng ngân hàng đòi hỏi người vay phải chứng minh thu nhập, có việc làm chính thức, lịch sử tín dụng và phải trải qua các quy trình thẩm định kéo dài. Điều này khiến các sản phẩm tín dụng ngân hàng trở nên khó tiếp cận đối với một bộ phận lớn người dân.

Đồng thời, Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính. Số lượng người sử dụng điện thoại thông minh tăng nhanh, các phương thức thanh toán di động, ví điện tử và hệ thống chuyển tiền ngân hàng tức thời phát triển mạnh. Những thay đổi này đã tạo ra môi trường thuận lợi cho sự xuất hiện của thế hệ công ty fintech mới, tập trung vào mô hình cho vay hoàn toàn trực tuyến.

Các doanh nghiệp tiên phong trên thị trường đã giới thiệu một phương thức tiếp cận khách hàng hoàn toàn khác biệt. Thay vì phải đến chi nhánh ngân hàng, khách hàng có

thể nộp hồ sơ vay thông qua ứng dụng di động hoặc trang web, tải lên hình ảnh giấy tờ tùy thân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và nhận được kết quả phê duyệt chỉ trong vài phút. Mô hình này đặc biệt hấp dẫn đối với những người cần các khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn để giải quyết các nhu cầu tài chính hàng ngày.

Chính trong giai đoạn này, các thương hiệu Doctor Dong và Cashwagon bắt đầu phát triển mạnh trên thị trường và trở thành một trong những đại diện nổi bật đầu tiên của phân khúc cho vay trực tuyến ngắn hạn (Payday Loans – PDL). Sau đó, nhiều doanh nghiệp quốc tế khác từ Nga, Đông Âu, Trung Quốc, Singapore và các quốc gia trong khu vực cũng bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam, xem đây là một trong những thị trường cho vay kỹ thuật số có tiềm năng phát triển lớn nhất tại Đông Nam Á.

Mô hình kinh doanh của các dự án này được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa tốc độ giải ngân cao, yêu cầu tối thiểu đối với khách hàng vay và việc sử dụng các mô hình chấm điểm tín dụng tự động. Khác với các ngân hàng thường tập trung vào nhóm khách hàng có thu nhập ổn định và khả năng tài chính tương đối tốt, các công ty cho vay kỹ thuật số mới chủ yếu phục vụ nhóm dân cư gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính truyền thống. Đối với nhiều người dân, đây là lần đầu tiên họ tiếp cận dịch vụ vay tiền thông qua Internet.

Cần lưu ý rằng nhiều công ty fintech đã áp dụng mô hình “cầm đồ – môi giới”. Trong mô hình này, khoản vay trực tuyến về mặt hình thức được thực hiện thông qua giấy phép hoạt động của cơ sở cầm đồ với mức lãi suất danh nghĩa khoảng 20% mỗi năm, trong khi phần lớn các khoản phí và chi phí bổ sung được chuyển sang công ty môi giới. Kết quả là tổng chi phí thực tế của khoản vay đối với khách hàng có thể lên tới khoảng 2% mỗi ngày, tương đương hơn 700% mỗi năm.

Ví dụ về việc phân tách pháp nhân giữa cơ sở cầm đồ và công ty môi giới kèm theo các khoản phí bổ sung làm gia tăng chi phí khoản vay. Trường hợp của Công ty [Cay Vang](#) (trước đây là Doctor Dong).

Tài liệu	Số tiền vay	Tổng số tiền phải thanh toán	Chi phí vượt quá tiền gốc	Quy đổi tương đương theo năm
Hợp đồng cầm cố tài sản + Phu lục cầm đồ	1.000.000 VND	1.867.300 VND	867.300 VND	≈1.040–1.100% /năm

*Phép tính được thực hiện bởi tác giả thông qua việc quy đổi tổng các khoản phí và chi phí phát sinh theo hợp đồng sang mức lãi suất tương đương hàng năm. Con số này không phải là chỉ số APR (Annual Percentage Rate) chính thức của công ty.

Công ty Takomo (EIB ASIA) (tính đến năm 2026 đang hoạt động dưới thương hiệu [Vay Xanh](#)).

Tài liệu	Số tiền vay	Tổng số tiền phải thanh toán	Chi phí vượt quá tiền gốc	Quy đổi tương đương theo năm
Hợp đồng EIB ASIA / MANUTA	500.000 VND	607.500 VND (quá hạn 10 ngày) 887.500 VND (quá hạn 30 ngày)	107.500–387.500 VND	≈785–943%/năm

*Phép tính được thực hiện bởi tác giả thông qua việc quy đổi tổng các khoản phí và chi phí phát sinh theo hợp đồng sang mức lãi suất tương đương hàng năm. Con số này không phải là chỉ số APR (Annual Percentage Rate) chính thức của công ty.

Đến giai đoạn 2018–2019, thị trường này đã trở thành một phân khúc phát triển nhanh của ngành tài chính. Bên cạnh các tổ chức cho vay, một hệ sinh thái hỗ trợ cũng dần hình thành, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nền tảng chấm điểm tín dụng, dịch vụ định danh điện tử, các công ty tiếp thị, mạng lưới tiếp thị liên kết (affiliate networks) và các sàn giao dịch dịch vụ tài chính. Trên thực tế, một hệ sinh thái cho vay vi mô kỹ thuật số hoàn chỉnh đã xuất hiện, có khả năng thu hút khách hàng, đưa ra quyết định cấp tín dụng, giải ngân và thực hiện thu hồi nợ gần như hoàn toàn tự động mà không cần nhiều sự can thiệp của con người.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường cũng kéo theo ngày càng nhiều quan ngại từ phía các cơ quan quản lý. Ngay từ cuối giai đoạn này, đã xuất hiện những khiếu nại đầu tiên liên quan đến chi phí vay cao, cơ cấu phí thiếu minh bạch, các biện pháp thu hồi nợ mang tính gây áp lực và việc sử dụng các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp, trong đó các giai đoạn khác nhau của quy trình cấp tín dụng có thể được phân bổ giữa nhiều pháp nhân khác nhau.

Chính những yếu tố này sau đó đã dẫn đến các cuộc điều tra quy mô lớn đầu tiên đối với thị trường cho vay kỹ thuật số tại Việt Nam. Trong số đó, vụ điều tra nổi tiếng nhất là cuộc điều tra liên quan đến Cashwagon và các tổ chức có liên quan.

4. Kinh tế cơ bản của các khoản vay vi mô PDL

Để hiểu rõ hơn quá trình phát triển tiếp theo của thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số tại Việt Nam, cần xem xét mô hình kinh tế cơ bản được phần lớn các doanh nghiệp trong phân khúc Payday Loans (PDL) áp dụng. Mặc dù tồn tại những khác biệt nhất định giữa

các thương hiệu, điều kiện cho vay và logic vận hành chung của nhiều công ty có nhiều điểm tương đồng.

Hành trình điển hình của khách hàng thường bắt đầu bằng việc nhận một khoản vay nhỏ đầu tiên. Thông thường, khách hàng mới được cung cấp khoản vay khoảng 500.000 VND (tương đương khoảng 15–20 USD) với thời hạn từ 7 đến 10 ngày. Trong nhiều trường hợp, khoản vay đầu tiên được cấp mà không tính lãi hoặc chỉ áp dụng một khoản phí rất nhỏ. Sản phẩm này thường được sử dụng như một công cụ tiếp thị nhằm thu hút khách hàng mới và xây dựng niềm tin đối với dịch vụ.

Sau khi hoàn trả thành công khoản vay đầu tiên, khách hàng sẽ được tiếp cận với các hạn mức vay lớn hơn. Đồng thời, chi phí sử dụng vốn cũng gia tăng. Theo nhiều hợp đồng, tài liệu quảng cáo và phản ánh của người vay, lãi suất đối với các khoản vay tiếp theo trong nhiều trường hợp bắt đầu từ mức 2% mỗi ngày. Nếu quy đổi theo công thức đơn giản, mức này tương đương khoảng 700% mỗi năm, chưa bao gồm hiệu ứng lãi kép, các khoản phạt và các loại phí bổ sung khác.

Nguồn doanh thu bổ sung còn có thể đến từ nhiều loại phí dịch vụ khác nhau. Tùy theo mô hình kinh doanh của từng công ty, khách hàng có thể bị tính phí thẩm định hồ sơ, phí quản lý khoản vay, phí sử dụng nền tảng, phí tư vấn, phí gia hạn thời hạn vay, phí xử lý thanh toán và các dịch vụ liên quan khác. Do đó, chi phí thực tế của khoản vay đối với người đi vay có thể cao hơn đáng kể so với mức lãi suất được công bố chính thức.

Ví dụ về các khoản phí và chi phí ở mức cao được ghi nhận trong hoạt động của MoneyVeo:

Tài liệu	Số tiền vay	Tổng số tiền phải thanh toán	Chi phí vượt quá tiền gốc	Quy đổi tương đương theo năm
Hồng Ân Thịnh Phát / MoneyVeo	6.200.000 VND	9.982.000 VND	3.782.000 VND	≈1.110–1.120%/năm

*Phép tính được thực hiện bởi tác giả thông qua việc quy đổi tổng các khoản phí và chi phí phát sinh theo hợp đồng sang mức lãi suất tương đương hàng năm. Con số này không phải là chỉ số APR (Annual Percentage Rate) chính thức của công ty.

Cơ cấu pháp lý của MoneyVeo:

Pháp nhân	Vai trò	Mã số đăng ký doanh nghiệp
-----------	---------	----------------------------

Hồng Ân Thịnh Phát Co., Ltd. (CÔNG TY TNHH HỒNG ÂN THỊNH PHÁT)	Bên cho vay / cơ sở cầm đồ, thực hiện giải ngân khoản vay	0316501210
Moneyveo Vietnam Co., Ltd. (CÔNG TY TNHH MONEYVEO VIỆT NAM)	Nhà cung cấp dịch vụ, tư vấn, xử lý dữ liệu và hỗ trợ quản lý khoản vay	0316182035
Hồng Ân Thịnh Phát Co., Ltd.	Bên lưu giữ tài sản bảo đảm theo hợp đồng lưu giữ tài sản	0316501210

Từ hợp đồng vay có thể thấy bên cho vay là Công ty TNHH Hồng Ân Thịnh Phát, có địa chỉ tại 498/25 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và do ông Lê Đỗ Hồng Ân làm Giám đốc. Trong khi đó, theo hợp đồng dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH Moneyveo Việt Nam, có địa chỉ tại 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và do bà Olena Andronikova làm Giám đốc.

Điều đặc biệt đáng chú ý là trong hợp đồng dịch vụ có nêu rõ: “Bên cho vay / đối tác cho vay tại thời điểm này là Công ty TNHH Hồng Ân Thịnh Phát”. Điều này cho thấy Moneyveo trực tiếp xác định Công ty TNHH Hồng Ân Thịnh Phát là đối tác cấp tín dụng của mình.

Xét từ góc độ cấu trúc hoạt động, mô hình này có thể được mô tả như sau: khách hàng tiếp cận Moneyveo Vietnam để thực hiện đăng ký vay, chấm điểm tín dụng, xử lý dữ liệu và các dịch vụ liên quan; sau đó hồ sơ được chuyển đến Công ty TNHH Hồng Ân Thịnh Phát, đơn vị thực hiện vai trò cho vay thông qua giấy phép hoạt động cầm đồ; đồng thời hợp đồng lưu giữ tài sản bảo đảm cũng được thực hiện thông qua Hồng Ân Thịnh Phát Co., Ltd. Trên thực tế, tài sản bảo đảm vẫn nằm trong sự quản lý của người vay do khoản vay được cấp hoàn toàn trực tuyến mà không yêu cầu khách hàng đến văn phòng giao dịch.

Ví dụ này cho thấy tính chất đa tầng và sự phân tách pháp lý trong quy trình cấp tín dụng. Một số chức năng khác nhau của hoạt động cho vay có thể được phân bổ giữa nhiều pháp nhân riêng biệt, trong khi khách hàng tương tác với hệ thống dưới một thương hiệu thống nhất.

Chính sự kết hợp giữa biên lợi nhuận cao, hạ tầng số có khả năng mở rộng nhanh và nhu cầu lớn chưa được đáp ứng đối với các khoản vay ngắn hạn đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường cho vay PDL tại Việt Nam trong giai đoạn 2015–2022.

Các doanh nghiệp chủ chốt trên thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số tại Việt Nam:

Thương hiệu	Quốc gia / Nguồn gốc nhóm công ty hoặc nhà đầu tư	Pháp nhân hoặc đối tác tại Việt Nam	CEO / Lãnh đạo được công khai	Tình trạng xác minh
MoneyCat	Nga / cấu trúc quốc tế có hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Nga	Lendtop / Saigon Credit / Alomo	Mikhail Soppa; trước đây là Natalia Kovalenko	Đã xác nhận mối liên hệ giữa MoneyCat với Saigon Credit và Alomo
Robocash / UnaFinancial	Có nguồn gốc từ Nga, sau đó phát triển thành cấu trúc quốc tế với hiện diện tại Singapore và châu Âu	Robocash Vietnam / VietLoan	Sergey Sedov; Konstantin Bereutsyn	Mối liên hệ với Nga được xác nhận thông qua lịch sử phát triển từ Robocash/Robot Zaymer
Moneyveo	Ukraina / tập đoàn Moneyveo Asia có trụ sở tại Singapore	Moneyveo Vietnam Company Limited	Alyona Andronikova	Công ty holding tại Singapore được thành lập ngày 17.09.2019; pháp nhân tại Việt Nam hoạt động từ năm 2020
VayVND	Chưa xác định; công khai sử dụng thương hiệu Capital Solution	Capital Solution	Chưa xác định CEO từ các nguồn công khai đáng tin cậy	Cần xác minh bổ sung
Takomo / Vay Xanh	Nga / Nhóm Eqvanta (Bystrodengi, Turbozaym)	EIB ASIA / MANUTA	Ravil Aglyamov (CEO đầu tiên năm 2021); từ năm 2023 là Marsel Zilyaev	Có cơ sở tài liệu và hợp đồng đáng kể liên quan đến EIB ASIA và MANUTA
Senmo	Litva / Aventus Group; đồng	Gofingo Vietnam /	Chưa xác định CEO tại Việt Nam	Mối liên hệ với Aventus được xác nhận qua

	thời liên quan đến Gofingo	Aventus Vietnam		các nguồn công khai
Tamo / Findo	Latvia / Sun Finance Group	Sofi Solutions / Digital Credit / Fincap VN	Aigars Plivčs; nhóm Sun Finance – Toms Jurjevs	Có hồ sơ điều tra hình sự tại Việt Nam liên quan đến lãi suất được cho là lên tới 1.380%/năm
OnCredit	Được cho là có nguồn gốc từ Đông Âu / Aventus Group	OnCredit Financial Investment Consulting Co. Ltd	Tamara Horevchuanova (Ukraina)	Có dấu vết về các chương trình CPA và sự hiện diện của pháp nhân tại Việt Nam
Doctor Dong / Cay Vang	Nga / Finstar Financial Group	LGC và các cấu trúc liên quan; các đối tác được cho là bao gồm Saigon Credit và Safe Savings	Artem Andreev	Một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, hoạt động từ giai đoạn đầu hình thành ngành

5. Cashwagon – Trường hợp công khai quy mô lớn đầu tiên

Cashwagon bắt đầu hoạt động tích cực tại Việt Nam vào khoảng giai đoạn 2015–2016 như một phần của tập đoàn quốc tế phát triển các dịch vụ cho vay kỹ thuật số tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines và Sri Lanka. [Theo các nguồn](#) thông tin công khai và các tài liệu doanh nghiệp, một trong những nhà sáng lập chủ chốt của hoạt động kinh doanh quốc tế của tập đoàn là Maxim Chernushenko.

Cashwagon là một trong những công ty đầu tiên trên thị trường Việt Nam triển khai rộng rãi mô hình cho vay ngắn hạn hoàn toàn trực tuyến mà không yêu cầu khách hàng phải đến văn phòng hoặc chi nhánh giao dịch. Công ty tự định vị là một dịch vụ fintech hiện đại dành cho những khách hàng không thể tiếp cận tín dụng ngân hàng vì nhiều lý do khác nhau như không có lịch sử tín dụng, không có việc làm chính thức hoặc không chứng minh được thu nhập.

Quy trình vay vốn được đơn giản hóa tối đa. Khách hàng chỉ cần tải lên hình ảnh giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD), cung cấp số điện thoại và tài khoản ngân hàng, sau đó hệ thống sẽ tự động đưa ra quyết định dựa trên các thuật toán chấm điểm tín dụng nội bộ.

Đến năm 2020, hoạt động của công ty đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra đối với Cashwagon Co. Ltd và Lendtech Co. Ltd. Vụ việc này đã được đưa tin chi tiết bởi tờ báo Singapore [MotherShip](#).

Theo các tài liệu điều tra được công bố, Cashwagon được đăng ký là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn và công nghệ tài chính trực tuyến. Trong khi đó, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng cho vay được tiến hành thông qua Công ty Lendtech Co. Ltd, đơn vị sở hữu các giấy phép liên quan đến hoạt động cầm đồ.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, giữa hai công ty tồn tại sự phân chia chức năng rõ ràng. Cashwagon đảm nhiệm việc thu hút khách hàng, thu thập dữ liệu cá nhân, thực hiện chấm điểm tín dụng, đưa ra các quyết định sơ bộ về khoản vay và hỗ trợ khách hàng trong quá trình vay vốn. Sau đó, thông tin được chuyển sang Lendtech Co. Ltd, đơn vị chính thức đứng tên trong hợp đồng cho vay.

Một trong những nội dung được cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm là cơ cấu doanh thu của mô hình này. Theo các tài liệu được công bố, tổng chi phí thực tế của khoản vay có thể đạt từ 22% đến 44% mỗi tháng khi bao gồm các khoản phí và chi phí bổ sung. Theo thông tin từ các bên tham gia thị trường, khoản vay đầu tiên thường được cung cấp với điều kiện ưu đãi hoặc không tính lãi, trong khi các khoản vay tiếp theo có thể có mức chi phí tương đương khoảng 2% mỗi ngày. *Thông tin nêu trên chưa được xác nhận bởi các tài liệu điều tra chính thức và cần được kiểm chứng bổ sung.*

Sau khi cuộc điều tra được khởi động, một số tổ chức cho vay trực tuyến có vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu giảm mức độ hoạt động công khai tại Việt Nam hoặc xem xét lại cấu trúc doanh nghiệp của mình. [VietnamNet](#) đưa tin rằng nhiều thành viên trên thị trường bắt đầu thường xuyên sử dụng các mô hình với nhiều pháp nhân khác nhau, các đại diện địa phương và định vị bản thân là các nền tảng công nghệ, đơn vị trung gian hoặc dịch vụ tư vấn thay vì trực tiếp chỉ ra hoạt động cho vay.

Trong bài viết cũng đặc biệt lưu ý rằng nhiều tổ chức cho vay trực tuyến đã sử dụng các mô hình đăng ký kinh doanh kép. Các công ty có thể được đăng ký dưới tên các đại diện địa phương mang tính danh nghĩa, sử dụng đồng thời nhiều pháp nhân và định vị bản thân không phải là bên cho vay mà là nền tảng công nghệ hoặc dịch vụ trung gian.

Các vấn đề liên quan đến Cashwagon cũng bắt đầu xuất hiện tại những quốc gia khác nơi tập đoàn này hoạt động. Tại Sri Lanka, vào năm 2020, hoạt động của công ty trên thực tế đã bị dừng lại sau khi Ngân hàng Trung ương nước này và truyền thông địa phương tăng cường sự chú ý. Từ [Daily Mirror](#) đưa tin rằng Cashwagon đã ngừng tiếp nhận các đơn đăng ký vay mới, trong khi đại diện công ty tuyên bố rằng đây chỉ là việc tạm thời đình chỉ hoạt động của dịch vụ. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka bắt đầu cảnh báo người dân về các rủi ro khi sử dụng các ứng dụng cho vay trực tuyến trên điện thoại di động có khả năng thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng.

Điều đáng chú ý là trong hồ sơ [LinkedIn](#) công khai hiện tại của Maxim Chernushenko không còn đề cập trực tiếp đến Cashwagon. Giai đoạn từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020 được ghi nhận với chức danh Founder & CEO của dự án Pan-Asian Fintech Project. Sau đó, Maxim Chernushenko được ghi nhận có liên quan đến tập đoàn [Fingular](#), đơn vị đang phát triển các dự án cho vay kỹ thuật số gồm Ammana tại Indonesia, [Tambadana](#) và [Ahapay](#) tại Malaysia, cũng như [TrastPaisa](#) tại Ấn Độ.

Tại thời điểm chuẩn bị tài liệu này, tác giả chưa tìm thấy thông tin công khai về việc ban lãnh đạo Cashwagon bị kết án bằng bản án hình sự, về việc vụ án hình sự đã được kết thúc bằng phán quyết của tòa án, hoặc về việc công ty bị giải thể theo quyết định của tòa án. Sau làn sóng các bài viết được công bố vào mùa hè năm 2020, các đề cập đến cuộc điều tra trong không gian công khai đã giảm đáng kể. Trong các báo cáo thị trường được công bố sau đó, thông tin thường chỉ dừng lại ở việc ghi nhận rằng hoạt động của Cashwagon từng là đối tượng kiểm tra của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam.

Bất kể kết quả cuối cùng của cuộc điều tra như thế nào, vụ việc Cashwagon đã trở thành một trong những tín hiệu công khai đầu tiên đối với các cơ quan quản lý về sự tồn tại của các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp trong lĩnh vực cho vay kỹ thuật số và ở nhiều khía cạnh đã định hình sự quan tâm tiếp theo của các cơ quan chức năng đối với thị trường cho vay PDL tại Việt Nam.

6. Đánh giá quốc tế về vấn đề này (Báo cáo của Chính phủ Vương quốc Anh)

Trong báo cáo phân tích do Chính phủ Vương quốc Anh công bố với tiêu đề «[Vietnam: Fear of Illegal Money Lenders](#)», các tác giả ghi nhận rằng hoạt động cho vay bất hợp pháp và cái gọi là “tín dụng đen” (black credit) vẫn tiếp tục là hiện tượng phổ biến tại Việt Nam. Báo cáo nêu rõ rằng chỉ các tổ chức tài chính được cấp phép và chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới có quyền thực hiện hoạt động cấp tín dụng, trong khi việc cho vay với lãi suất cao ngoài khuôn khổ pháp lý hiện hành được xem là bất hợp pháp.

Các tác giả của báo cáo ghi nhận sự tồn tại của nhiều mô hình cho vay bất hợp pháp khác nhau, từ các chủ cho vay quy mô nhỏ tại địa phương cho đến các cấu trúc có tổ chức liên quan đến các nhóm tội phạm. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng vấn đề cho vay bất hợp pháp vẫn mang ý nghĩa xã hội đáng kể và thường xuyên trở thành đối tượng quan tâm của các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là nhận định cho rằng hoạt động của các tổ chức cho vay bất hợp pháp thường đi kèm với việc sử dụng các mô hình tổ chức phức tạp cũng như các biện pháp gây áp lực đối với con nợ, bao gồm đe dọa, tác động tâm lý và các hình thức ép buộc khác nhằm buộc người vay hoàn trả khoản nợ. Đồng thời, chính sự tồn tại của các thực tiễn như vậy được các nhà phân tích của Anh xem là dấu hiệu cho thấy vẫn tồn tại một phân khúc đáng kể của thị trường tín dụng ngầm tại Việt Nam.

Như vậy, tài liệu này xác nhận rằng vấn đề cho vay có mức độ rủi ro cao và chưa được quản lý đầy đủ tại Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận và được các cơ quan nhà nước của các quốc gia khác xem xét như một chủ đề phân tích riêng khi đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam.

7. Áp lực đối với thị trường và các vụ án hình sự

Cuộc điều tra đối với Cashwagon (Lendtech) không phải là trường hợp cá biệt. Trong giai đoạn 2022–2024, Bộ Công an Việt Nam (MPS), Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thực thi pháp luật tại nhiều địa phương đã triển khai các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự quan tâm của các cơ quan chức năng không chỉ xuất phát từ mức lãi suất cao mà còn từ số lượng lớn các khiếu nại của người vay liên quan đến các phương thức thu hồi nợ.

Thương hiệu / Công ty	Tên bài báo	Nội dung được xác nhận
Cashwagon / Lendtech	Mothership: Vietnam police investigate Cashwagon and Lendtech	Tháng 6 năm 2020, Công an TP. Hồ Chí Minh đã điều tra Cashwagon Co. Ltd và Lendtech Co. Ltd. Hồ sơ điều tra đề cập đến Nguyen Thi Thuy Hang (CEO Cashwagon Vietnam), Chau Minh Quang (đại diện Lendtech) và Nguyen Tuyen Hoa (Giám đốc Lendtech). Cơ quan điều tra xem xét mô hình trong đó Cashwagon thực hiện thu hút khách hàng, chấm điểm tín dụng và hỗ trợ khoản vay, còn Lendtech đóng vai trò bên cho vay chính thức thông qua cấu trúc cầm đồ.

ATM Online / TM24H	Arrested loan-shark group in District 4 earned VND 4.6 trillion	Công dân Nga Verevkin Vladimir, giữ chức vụ Regional Director Vietnam, đã bị bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã giải ngân 738.933 khoản vay với tổng giá trị khoảng 3,958 nghìn tỷ VND. Tổng số tiền thu hồi vượt 4,627 nghìn tỷ VND. Hồ sơ điều tra đề cập đến các công ty ATM Online và TM24H.
Sun Finance	Latvian man investigated for masterminding loan shark ring in Vietnam	Đối tượng bị điều tra là công dân Latvia Aigars Plivcs. Cơ quan điều tra xác định hơn 6,8 triệu khoản vay đã được giải ngân thông qua các thương hiệu Tamo và Findo. Doanh thu của nhóm được ước tính khoảng 4 nghìn tỷ VND. Chi phí thực tế của các khoản vay dao động từ 401,5% đến 1.379,7% mỗi năm.
Vaytocdo / Moreloan / VD Online	Saigon police bust Chinese-led ring operating loan shark apps with over 60,000 debtors	Các đối tượng liên quan gồm Tu Long và Yuan Deng Hui. Cơ quan điều tra xác định các ứng dụng Vaytocdo, Moreloan và VD Online đã hoạt động với hơn 60.000 người vay. Chi phí khoản vay lên tới 1.095% mỗi năm.
Chinese loan apps	Chinese, Vietnamese suspects nabbed for loan-sharking on mobile apps	Các đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam sử dụng ứng dụng di động để cung cấp các khoản vay ngắn hạn. Sau khi phát sinh nợ quá hạn, các khoản phí và lãi có thể lên tới 4% mỗi ngày.
Không nêu thương hiệu	Ukrainian-led loan shark operation with 2,000% annual interest	Hai công dân Ukraina đã bị bắt vì tổ chức hoạt động cho vay trực tuyến thông qua ứng dụng và trang web. Cơ quan điều tra cho biết chi phí thực tế của các khoản vay có thể lên tới 2.000% mỗi năm.
Wang Yun Tao Group	Chinese loan shark who charged 8,550% interest jailed for 33 months	Công dân Trung Quốc Wang Yun Tao bị tuyên phạt 33 tháng tù. Tòa án và cơ quan điều tra xác định chi phí thực tế của các khoản vay lên tới 8.550% mỗi năm.
Phuc Loc Tho Group	Russian detained for running loan shark ring in Ho Chi Minh City	Công dân Nga Maksim Zubkov bị bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định mối liên hệ với các công ty Phuc Loc Tho, Bao Tin Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity và Solution Lab.
Phuc Loc Tho Group	Six loansharking firms raided in HCMC, 22 arrested	Trong các đợt khám xét, 22 người đã bị bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định hoạt động của các công ty Phuc Loc Tho, Bao Tin Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity và Solution Lab. Mức lãi và phí lên tới 2.555% mỗi năm.

Quang Ninh Loan Group	Quang Ninh police bust loan shark operation with 360% annual interest	Người được xác định là tổ chức mô hình này là Do Minh Tu. Cơ quan điều tra phát hiện hơn 9.000 giao dịch cho vay. Lãi suất khoảng 30% mỗi tháng hoặc 360% mỗi năm. Dữ liệu tài khoản iCloud được sử dụng làm hình thức bảo đảm.
Loan App Collections	Loan sharks terrorize debtors with few keyboard strokes in Ho Chi Minh City	Báo Tuổi Trẻ mô tả việc sử dụng danh bạ điện thoại của người vay, gọi điện hàng loạt cho người thân, đe dọa và gây áp lực tâm lý. Trong một số trường hợp, dữ liệu iCloud và danh bạ điện thoại của khách hàng bị sử dụng.
Nude Loan Ring	Vietnam police break up loan shark ring demanding nude photos as collateral	Các đối tượng liên quan gồm Luong Minh Ngoc và Nguyen Thai Quy. Cơ quan điều tra xác định việc sử dụng hình ảnh và video nhạy cảm làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Chi phí khoản vay từ 180% đến 365% mỗi năm.
F88	Reuters: Police raid F88 pawnshop chain	Cơ quan công an đã kiểm tra chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam là F88. Nội dung điều tra bao gồm phương thức thu hồi nợ, các khoản phí và dấu hiệu cưỡng ép hoặc ép buộc khách hàng.
Toàn thị trường	Protect workers from loan sharks: PM	Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), Bộ Công an (MPS) và các cơ quan liên quan tăng cường đấu tranh với hoạt động cho vay bất hợp pháp và bảo vệ người đi vay.
Toàn thị trường	Vietnam police bust loan shark rings charging yearly interest of up to 720%	Công an triệt phá hai nhóm cho vay bất hợp pháp. Cơ quan điều tra xác định mức lãi suất lên tới 720% mỗi năm và khoảng 500 người vay bị ảnh hưởng.
Toàn thị trường	Vietnam News investigation	Vietnam News đưa tin về các ứng dụng cho vay có chi phí thực tế từ 1.000% đến 2.000% mỗi năm. Các bài viết cũng đề cập đến việc sử dụng các công ty tư vấn giả, mô hình né tránh quy định pháp luật và việc sử dụng các công ty trung gian thay vì bên cho vay trực tiếp.

[FiinGroup](#) trực tiếp nhận định rằng nhiều ứng dụng fintech thực chất đóng vai trò là các kênh tiếp thị nhằm thu hút khách hàng, xử lý dữ liệu và hỗ trợ toàn bộ vòng đời của quy trình cho vay kỹ thuật số, trong khi các khoản vay thực tế được ký kết thông qua các cơ sở cầm đồ, đóng vai trò như một pháp nhân trung gian.

FiinGroup cũng đề cập riêng đến các thương hiệu Doctor Dong (sau này được chuyển đổi thành Cay Vang), MoneyCat và One Click. Tài liệu này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nghiên cứu thị trường vì nó xác nhận sự tồn tại của mô hình trong đó một nền tảng cho vay kỹ thuật số hoạt động kết hợp với một công ty sở hữu giấy phép hoạt động cầm đồ (pawnshop).

Từ góc độ điều tra, tài liệu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó cho thấy sự cần thiết phải phân tích không chỉ thương hiệu công khai mà còn toàn bộ các pháp nhân liên quan tham gia vào quá trình cấp tín dụng, phục vụ khách hàng, luân chuyển dòng tiền và thu hồi nợ.

8. Thu hồi nợ và các hệ quả xã hội

Phần mang lại lợi nhuận cao nhất cho bên cho vay trong vòng đời của một khoản vay thường là các khoản nợ quá hạn. Khi người vay vi phạm thời hạn thanh toán, họ có thể bị áp dụng các khoản phạt, phí bổ sung và các khoản phí chậm trả tính theo ngày. Việc phân tích các hợp đồng được công bố công khai cho thấy rằng trong một số trường hợp, mức phí và khoản phạt này có thể đạt từ 2–3% trên toàn bộ nghĩa vụ thanh toán.

Một vai trò riêng biệt thuộc về các cơ chế gia hạn khoản vay (extension). Nếu khách hàng không thể thanh toán toàn bộ khoản nợ trong thời hạn quy định, họ có thể được đề nghị thanh toán một phần tiền lãi và các khoản phí phát sinh để được gia hạn ngày hoàn trả. Về mặt hình thức, cơ chế này giúp tránh tình trạng vỡ nợ ngay lập tức. Tuy nhiên, trên thực tế, nó thường dẫn đến tình huống người vay phải liên tục thanh toán phí và các khoản chi phí bổ sung trong thời gian dài mà không làm giảm đáng kể số dư nợ gốc.

Sức hấp dẫn kinh tế của mô hình này được giải thích bởi một số yếu tố. Thứ nhất, chi phí vay cao cho phép bù đắp tỷ lệ đáng kể các khoản nợ xấu và nợ không thu hồi được. Thứ hai, mô hình hoạt động hoàn toàn số hóa giúp giảm đáng kể chi phí vận hành so với hệ thống chi nhánh ngân hàng truyền thống. Thứ ba, việc sử dụng các hệ thống chấm điểm tín dụng tự động và quy trình giải ngân từ xa cho phép mở rộng quy mô kinh doanh mà không cần tăng số lượng nhân sự theo tỷ lệ tương ứng.

Ngay cả khi tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cao, tổng lợi nhuận của danh mục tín dụng vẫn có thể duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Theo ước tính của các bên tham gia thị trường, danh mục tín dụng của các doanh nghiệp lớn nhất có thể đạt quy mô từ 10 đến 20 triệu USD. Với mức tính phí khoảng 2% mỗi ngày, các khoản phí và lãi phát sinh theo lý thuyết trên các danh mục như vậy có thể đạt hàng trăm nghìn USD mỗi ngày trước khi tính đến các khoản nợ xấu, dự phòng rủi ro, chi phí huy động vốn, chi phí tiếp thị và chi phí vận hành.

Tuy nhiên, một vấn đề đặc biệt đáng quan ngại trong mô hình này là việc nhiều ứng dụng cho vay trên điện thoại di động được cấp quyền truy cập vào một lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng. Ngoài giấy tờ tùy thân và số điện thoại, người vay thường cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào danh bạ điện thoại, dữ liệu thiết bị, vị trí địa lý, tin nhắn SMS và các thành phần khác của hồ sơ số cá nhân. Về mặt hình thức, điều này được giải thích là cần thiết cho quá trình chấm điểm tín dụng và xác minh khách hàng. Tuy nhiên, về sau chính những dữ liệu này có thể được sử dụng trong quá trình thu hồi nợ.

Khác với hoạt động cho vay ngân hàng truyền thống, nơi việc xử lý nợ quá hạn thường được giới hạn ở các thông báo chính thức, các cuộc đàm phán tái cơ cấu và các thủ tục tố tụng tại tòa án, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực cho vay trực tuyến đã sử dụng các biện pháp gây áp lực mạnh mẽ hơn đáng kể. Sau khi phát sinh nợ quá hạn, người vay có thể nhận hàng chục cuộc gọi và tin nhắn mỗi ngày thông qua các trung tâm cuộc gọi (call center), SMS, WhatsApp, Zalo, Telegram và các kênh liên lạc khác. Áp lực trong nhiều trường hợp không chỉ hướng đến chính người vay mà còn lan sang người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người sử dụng lao động của họ.

Một trong những thực tiễn gây tranh cãi nhất là việc sử dụng các số liên lạc trong danh bạ điện thoại của người vay. Theo các tài liệu điều tra và các bài viết trên truyền thông, nhân viên thu hồi nợ có thể thực hiện các cuộc gọi hàng loạt đến những người quen của khách hàng, thông báo về sự tồn tại của khoản nợ, gửi tin nhắn yêu cầu thanh toán và sử dụng nhiều hình thức gây áp lực tâm lý khác nhau.

Trong một bài viết của [VietnamNet](#), đại diện Công an Hà Nội đã trực tiếp đề cập đến các trường hợp đe dọa, lạm dụng dữ liệu cá nhân và gây áp lực đối với người thân của người vay. Những phương thức này đặc biệt nhạy cảm trong các xã hội châu Á, nơi danh dự gia đình và dư luận xã hội giữ vai trò quan trọng. Đối với nhiều con nợ, yếu tố mang tính quyết định không phải là quy mô khoản nợ mà là nguy cơ bị làm mất mặt trước gia đình, đồng nghiệp và hàng xóm.

[Channel News Asia](#) đã mô tả một trường hợp tại Việt Nam, trong đó người thân của một người vay nhận được hơn 30 cuộc gọi mỗi ngày từ nhân viên thu hồi nợ. Theo thông tin của tờ báo này, sau khi khoản vay rơi vào tình trạng quá hạn, các hình ảnh đã được chỉnh sửa của thành viên gia đình người vay kèm theo các bình luận mang tính xúc phạm đã bị phát tán trên mạng xã hội. Kết quả là người đàn ông này buộc phải đóng cửa doanh nghiệp của mình để chấm dứt áp lực đối với gia đình.

Chính trên nền tảng của những khiếu nại như vậy mà các cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi động một loạt cuộc điều tra đối với hàng chục ứng dụng cho vay trên điện thoại di động. Những vụ việc được biết đến nhiều nhất bao gồm Vaytocdo, Moreloan và VD

Online. Theo thông tin từ cơ quan công an, các ứng dụng này là một phần trong hạ tầng hoạt động của những nhóm lớn hơn có liên hệ với các tổ chức điều hành thị trường cho vay trực tuyến đến từ Nga, Đông Âu và Trung Quốc. Trong quá trình điều tra, đã có thông tin cho rằng sau khi tính toàn bộ phí dịch vụ, tiền phạt và các khoản thu bổ sung, chi phí thực tế của các khoản vay có thể đạt mức tương đương từ 900% đến 1.300% mỗi năm.

Như vậy, đến giai đoạn 2021–2023, đã trở nên rõ ràng rằng phản ứng của Nhà nước không nhằm vào riêng một công ty cụ thể như Cashwagon mà hướng đến toàn bộ hệ sinh thái cho vay kỹ thuật số có mức độ rủi ro cao. Các vụ việc liên quan đến ATM Online, Moreloan, VD Online và nhiều dịch vụ tương tự khác cho thấy các cơ quan chức năng Việt Nam nhìn nhận vấn đề rộng hơn nhiều so với phạm vi của từng thương hiệu riêng lẻ. Trọng tâm chú ý được đặt vào chính mô hình kinh doanh kết hợp giữa chi phí vay cao, cơ cấu phí thiếu minh bạch, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người vay và các phương thức thu hồi nợ mang tính gây áp lực.

9. Nghịch lý của giai đoạn 2024–2025: thị trường không biến mất

Thoạt nhìn, có thể cho rằng các cuộc điều tra quy mô lớn trong giai đoạn 2022–2024 lẽ ra phải dẫn đến sự biến mất của thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số tại Việt Nam. Các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành nhiều cuộc khám xét, nhiều vụ án hình sự được khởi tố, các ứng dụng di động bị đóng cửa và những người tổ chức một số mô hình hoạt động bị bắt giữ. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo cho thấy áp lực từ phía Nhà nước chủ yếu tác động đến những doanh nghiệp nổi bật nhất và hoạt động theo những mô hình thô sơ nhất, nhưng không loại bỏ được các nguyên nhân kinh tế làm nền tảng cho sự tồn tại của chính mô hình này.

Phân tích các nguồn thông tin công khai cho thấy một phần đáng kể các doanh nghiệp lớn nhất trong thị trường cho vay PDL tại Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài về vốn đầu tư, công nghệ, đội ngũ quản lý hoặc năng lực vận hành. Vì vậy, thị trường này không chỉ là một hiện tượng nội địa của Việt Nam mà còn là một phần của ngành công nghiệp tín dụng thay thế mang tính xuyên quốc gia rộng lớn hơn, kết nối các nhà đầu tư, nhà phát triển công nghệ và đội ngũ quản lý đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Đồng thời, cơ sở hạ tầng của nhiều dự án như vậy được tổ chức theo mô hình phân tán. Việc phát triển phần mềm và các hệ thống chấm điểm tín dụng có thể được thực hiện bên ngoài Việt Nam; hoạt động tiếp thị và mua lưu lượng khách hàng có thể được tổ chức thông qua các mạng lưới đối tác và nhà thầu quốc tế; các trung tâm cuộc gọi và đơn vị vận hành có thể đặt trực tiếp tại Việt Nam; trong khi các pháp nhân sở hữu tài sản trí tuệ hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ lại có thể được đặt tại Singapore, Hồng Kông hoặc các trung tâm tài chính quốc tế khác.

Cấu trúc kinh doanh nhiều tầng như vậy làm cho việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, nguồn tài trợ và bên thực sự nhận lợi nhuận trở nên phức tạp hơn đáng kể. Pháp nhân chính thức tương tác với người vay tại Việt Nam không phải lúc nào cũng cho phép xác định nơi đưa ra các quyết định quản lý chủ chốt, chủ sở hữu thực sự của nền tảng công nghệ là ai, ai kiểm soát chính sách tín dụng và quốc gia nào là nơi tập trung phần lớn lợi ích kinh tế từ hoạt động kinh doanh.

Sau các cuộc kiểm tra trong giai đoạn 2022–2024, nhu cầu đối với các khoản vay ngắn hạn không hề biến mất. Một bộ phận đáng kể dân cư vẫn có khả năng tiếp cận hạn chế đối với tín dụng ngân hàng. Đối với nhiều người dân, khoản vay ngân hàng vẫn là một sản phẩm quá phức tạp, quá chậm hoặc không thể tiếp cận do thiếu việc làm chính thức, thiếu thu nhập được xác nhận, thiếu lịch sử tín dụng hoặc không có đủ hồ sơ tài chính cần thiết. Trong khi đó, nhu cầu đối với những khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn vẫn tiếp tục tồn tại: tiền được sử dụng cho tiền thuê nhà, chi phí y tế, sửa chữa xe máy, học phí, mua thực phẩm, trả các khoản nợ cũ hoặc bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời trước kỳ nhận lương.

Đối với các bên cho vay, mô hình PDL vẫn duy trì sức hấp dẫn kinh tế cao. Chấm điểm tín dụng tự động, thu hút khách hàng thông qua nền tảng số, giải ngân từ xa và chi phí vốn cao cho phép các doanh nghiệp trong ngành tạo ra mức lợi nhuận gộp đáng kể ngay cả khi tỷ lệ nợ quá hạn tương đối cao. Khác với các ngân hàng truyền thống, những công ty này không cần duy trì mạng lưới chi nhánh tốn kém, trong khi các quy trình kinh doanh cốt lõi có thể được mở rộng thông qua ứng dụng di động, trung tâm cuộc gọi, các kênh affiliate và hạ tầng thanh toán.

Vì vậy, các cuộc điều tra không dẫn đến sự biến mất của thị trường mà chủ yếu dẫn đến quá trình tái cấu trúc. Những doanh nghiệp hoạt động quyết liệt nhất, có cấu trúc yếu và dễ bị tổn thương về mặt pháp lý bắt đầu rời khỏi thị trường hoặc trở thành đối tượng của các vụ án hình sự. Tuy nhiên, khoảng trống để lại nhanh chóng được lấp đầy bởi những doanh nghiệp khác sử dụng mô hình định vị thận trọng hơn và các cấu trúc pháp lý phức tạp hơn.

Chính sau năm 2022, những thương hiệu như Doctor Dong, sau này thường được những người tham gia thị trường liên hệ với Cay Vang, cùng với MoneyCat, Takomo (Vay Xanh), Senmo, OnCredit, VayVND, Moneyveo, Robocash/UnaFinancial, Tamo và Findo tiếp tục hoạt động hoặc gia tăng sự hiện diện trên thị trường. Các công ty và thương hiệu này khác nhau về nguồn gốc, cấu trúc sở hữu, mô hình pháp lý và mức độ công khai, nhưng sự phát triển của họ cho thấy một xu hướng chung: nhu cầu đối với tín dụng kỹ thuật số ngắn hạn vẫn tồn tại và hoạt động kinh doanh đã thích nghi với các điều kiện mới.

Một thay đổi quan trọng nằm ở cách các công ty định vị bản thân trước công chúng. Nếu trong giai đoạn đầu nhiều doanh nghiệp công khai tự giới thiệu là nền tảng fintech hoặc công ty cho vay trực tuyến, thì sau năm 2022 ngày càng xuất hiện nhiều cách diễn đạt trung tính hơn như “nền tảng tài chính”, “dịch vụ tư vấn”, “đơn vị trung gian công nghệ”, “sàn giao dịch dịch vụ tài chính”, “trợ lý tài chính” hoặc “nền tảng kết nối khoản vay”. Cách sử dụng thuật ngữ này giúp thương hiệu tạo khoảng cách với hoạt động cho vay trực tiếp và giảm thiểu rủi ro pháp lý cũng như rủi ro quản lý.

Do đó, một phần các doanh nghiệp mới hoặc còn tồn tại sau các vụ việc liên quan đến Cashwagon và các trường hợp khác đã có sự chuyển đổi về mặt hình thức. Họ sử dụng các cấu trúc pháp lý phức tạp hơn, mô tả sản phẩm một cách thận trọng hơn và cố gắng không xuất hiện với tư cách là bên cho vay trực tiếp. Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn, vẫn có thể nhận thấy những yếu tố tương đồng như thu hút người vay qua kênh số, chấm điểm tín dụng sơ bộ, thời hạn vay ngắn, các khoản phí dịch vụ ở mức cao, sự phân chia chức năng giữa nhiều công ty khác nhau và vai trò quan trọng của hạ tầng tiếp thị.

Chính vì vậy, giai đoạn 2022–2024 nên được xem không phải là sự kết thúc của thị trường PDL tại Việt Nam mà là sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi cấu trúc của thị trường này. Áp lực từ phía Nhà nước không phá hủy nền kinh tế của các khoản vay kỹ thuật số ngắn hạn. Nó buộc các doanh nghiệp phải thay đổi hình thức pháp lý, phân bổ lại chức năng, làm phức tạp hơn các cấu trúc hợp đồng và thận trọng hơn trong hoạt động truyền thông công khai.

Đó cũng chính là nghịch lý lớn nhất của giai đoạn này. Nhà nước đã tạo áp lực mạnh đối với những doanh nghiệp nổi bật và quyết liệt nhất trên thị trường, nhưng nhu cầu đối với các khoản vay ngắn hạn vẫn tiếp tục tồn tại. Cùng với nhu cầu đó, sức hấp dẫn kinh tế của hoạt động kinh doanh cũng được duy trì. Kết quả là thị trường không biến mất mà chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó lợi thế cạnh tranh quan trọng không chỉ còn là tốc độ giải ngân mà còn là khả năng thích ứng về mặt pháp lý trước môi trường quản lý ngày càng chặt chẽ.

10. Vai trò của cơ sở hạ tầng trong hoạt động tài chính vi mô

Một câu hỏi hợp lý được đặt ra là vì sao một số công ty biến mất sau các cuộc điều tra trong khi những công ty khác vẫn duy trì hoạt động và tiếp tục phát triển. Việc phân tích các cấu trúc doanh nghiệp, các hợp đồng được công bố công khai, mô tả của các ứng dụng di động và các thực tiễn thị trường cho phép xác định một số cơ chế thích ứng mà các bên tham gia thị trường có thể đã sử dụng sau năm 2023.

Cơ chế đầu tiên là phân tách pháp lý hoạt động kinh doanh. Thay vì tập trung toàn bộ chức năng trong một công ty duy nhất, các bên tham gia thị trường bắt đầu phân bổ các giai đoạn khác nhau của quy trình tín dụng giữa nhiều pháp nhân. Một công ty có thể chịu trách nhiệm tiếp thị và thu hút khách hàng, công ty khác xử lý dữ liệu và chấm điểm tín dụng, công ty thứ ba ký kết hợp đồng cho vay, công ty thứ tư thu các khoản phí dịch vụ và công ty thứ năm thực hiện thu hồi nợ. Đối với người vay, toàn bộ giao dịch vẫn chỉ là một khoản vay trực tuyến đơn giản, nhưng về mặt pháp lý có thể được chia thành nhiều hợp đồng và nhiều công ty khác nhau.

Cơ chế thứ hai là sử dụng giấy phép cầm đồ và mô hình môi giới. Thay vì thực hiện hoạt động tín dụng tiêu dùng theo mô hình truyền thống, một số công ty tiến hành giao dịch thông qua các cấu trúc liên quan đến hoạt động cầm đồ. Về mặt hình thức, khoản vay có thể được cung cấp trên cơ sở tài sản bảo đảm như điện thoại, xe máy hoặc tài sản khác. Tuy nhiên, trong một số mô hình, việc chuyển giao tài sản thực tế có thể không xảy ra hoặc được thay thế bằng các cấu trúc số hóa hoặc các thỏa thuận hợp đồng. Ví dụ, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng tài sản của mình trong khi đồng thời phải thanh toán các khoản phí liên quan đến việc lưu giữ, cho thuê hoặc quản lý tài sản bảo đảm.

Mô hình này cho phép về mặt hình thức đưa giao dịch ra ngoài khuôn khổ của hoạt động tín dụng tiêu dùng truyền thống và áp dụng các cơ sở pháp lý khác. Tuy nhiên, bản chất kinh tế đối với khách hàng có thể vẫn không thay đổi: họ nhận một khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn và có nghĩa vụ hoàn trả cùng các khoản phí phát sinh. Chính vì vậy, các mô hình cầm đồ cần được phân tích riêng biệt: cần kiểm tra liệu có tồn tại tài sản bảo đảm thực sự hay không, có xảy ra việc chuyển giao tài sản vật lý hay không, ai là người kiểm soát tài sản, những khoản phí nào được áp dụng và chi phí thực tế của khoản vay được tính toán như thế nào.

Cơ chế thứ ba là chuyển phần lớn lợi nhuận từ lãi suất sang các loại phí khác nhau. Trong khi sự chú ý của cơ quan quản lý thường tập trung vào mức lãi suất được ghi trong hợp đồng, một số công ty có thể giảm lãi suất danh nghĩa nhưng đồng thời tăng đáng kể các khoản phí bổ sung. Trong những mô hình như vậy, phần lớn doanh thu có thể được tạo ra thông qua service fee, consulting fee, processing fee, rental fee, extension fee, overdue fee, digital servicing charges và nhiều loại phí khác.

Kết quả là lãi suất danh nghĩa có thể trông tương đối thấp, trong khi chi phí thực tế của khoản vay đối với khách hàng lại cao hơn đáng kể. Ví dụ, khách hàng có thể nhìn thấy một mức lãi suất thấp trong hợp đồng chính nhưng đồng thời phải thanh toán phí tư vấn, phí dịch vụ, phí gia hạn, phí thuê tài sản hoặc phí xử lý thanh toán. Xét từ góc độ kinh tế, tất cả các khoản thanh toán này có thể cấu thành tổng chi phí tín dụng, nhưng về mặt pháp lý chúng được phân bổ giữa nhiều hợp đồng và nhiều công ty khác nhau.

Cơ chế thứ tư là từ bỏ việc sử dụng trực tiếp thuật ngữ “bên cho vay” trong truyền thông công khai. Sau năm 2023, nhiều doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn đáng kể trong việc mô tả sản phẩm của mình. Thay vì sử dụng các từ như “khoản vay”, “bên cho vay”, “công ty tín dụng” hoặc “tổ chức tài chính vi mô”, họ ngày càng sử dụng những cách diễn đạt trung tính hơn như “trợ lý tài chính”, “nền tảng tài chính số”, “nền tảng kết nối khoản vay”, “dịch vụ tư vấn”, “đối tác công nghệ” hoặc “giải pháp tài chính”.

Ngôn ngữ như vậy giúp giảm sự liên tưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng và tạo cảm giác rằng công ty chỉ cung cấp dịch vụ thông tin, công nghệ hoặc môi giới. Tuy nhiên, đối với việc phân tích thị trường, điều quan trọng không phải là các mô tả công khai mà là vai trò thực tế của công ty trong toàn bộ chuỗi hoạt động: công ty có thu hút khách hàng hay không, có thu thập dữ liệu hay không, có tham gia chấm điểm tín dụng hay không, có ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng hay không, có nhận các khoản phí hay không, có quản lý việc gia hạn khoản vay hay không và có tham gia hoạt động thu hồi nợ hay không.

Cơ chế thứ năm là sự phát triển của các marketplace và các phiếu affiliate. Sau khi áp lực đối với các bên cho vay trực tiếp gia tăng, các nền tảng không trực tiếp cấp tín dụng nhưng chuyên thu hút người vay bắt đầu đóng vai trò ngày càng quan trọng. Các nền tảng này mua quảng cáo thông qua Facebook, Google Ads, TikTok, các trang SEO, mạng lưới CPA và các kênh performance marketing khác, thu thập hồ sơ đăng ký và chuyển chúng đến nhiều công ty tín dụng khác nhau.

Những nền tảng như vậy có thể tự giới thiệu là dịch vụ độc lập để so sánh sản phẩm tài chính hoặc là các công cụ tổng hợp đề nghị tín dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng trở thành một thành phần quan trọng của hệ sinh thái PDL vì kiểm soát luồng khách hàng vay. Một hồ sơ đăng ký có thể được chuyển cho nhiều bên cho vay khác nhau, làm tăng khả năng vay từ nhiều nguồn cùng lúc và gia tăng nguy cơ quá tải nợ đối với khách hàng.

Kết quả là đến giai đoạn 2025–2026, thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số tại Việt Nam đã trở nên phức tạp hơn nhiều so với thời kỳ xuất hiện những doanh nghiệp đầu tiên. Các mô hình cho vay trực tuyến đơn giản đã được thay thế bằng các cấu trúc nhiều tầng kết hợp các thương hiệu fintech, công ty tư vấn, cơ sở cầm đồ, nền tảng affiliate, dịch vụ chấm điểm tín dụng, trung gian thanh toán và các đơn vị thu hồi nợ.

Chính vì vậy, việc phân tích thị trường hiện đại không thể chỉ giới hạn ở một ứng dụng di động hoặc một pháp nhân duy nhất. Cần phải xem xét toàn bộ chuỗi tạo ra giá trị: ai là người thu hút khách hàng, ai thu thập dữ liệu cá nhân, ai đưa ra quyết định tín dụng, ai chính thức cấp khoản vay, ai nhận các khoản phí, ai quản lý việc gia hạn, ai thực hiện thu hồi nợ và ai là người hưởng lợi kinh tế cuối cùng.

Hiện tượng thị trường PDL tại Việt Nam vẫn duy trì hoạt động sau năm 2023 được giải thích chính bởi khả năng thích ứng này. Những công ty không thể thay đổi mô hình và tiếp tục hoạt động theo cách trực tiếp, dễ nhận biết và kém linh hoạt thường trở thành đối tượng của các cuộc khám xét và các vụ án hình sự. Ngược lại, những doanh nghiệp có khả năng phân bổ lại chức năng, thay đổi hình thức pháp lý, làm phức tạp cấu trúc hợp đồng và tích hợp vào một hệ sinh thái fintech rộng lớn hơn đã có cơ hội tiếp tục hoạt động trong giai đoạn phát triển mới của thị trường.

11. Doctor Dong / Cay Vang – một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành cho vay vi mô tại Việt Nam

Lịch sử của Doctor Dong có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nghiên cứu quá trình phát triển của các doanh nghiệp trên thị trường cho vay vi mô kỹ thuật số tại Việt Nam. Khác với Cashwagon, doanh nghiệp đã trở thành đối tượng nổi tiếng nhất của cuộc điều tra công khai vào năm 2020, Doctor Dong đã duy trì được sự hiện diện trên thị trường và tiếp tục hoạt động sau giai đoạn các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường sự chú ý đối với lĩnh vực này.

Theo các nguồn thông tin công khai, Doctor Dong bắt đầu phát triển mạnh tại Việt Nam vào khoảng năm 2015, gần như đồng thời với sự xuất hiện của những doanh nghiệp lớn đầu tiên trong lĩnh vực cho vay kỹ thuật số. Công ty cung cấp mô hình cho vay ngắn hạn hoàn toàn trực tuyến thông qua các kênh kỹ thuật số và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu được nhận diện rộng rãi nhất trong phân khúc PDL.

Trong những năm tiếp theo, Doctor Dong nhiều lần được nhắc đến trong các báo cáo phân tích về thị trường tín dụng thay thế, các nghiên cứu của FiinGroup, các bài viết về sự phát triển của ngành fintech tại Việt Nam cũng như trong nhiều phản ánh và khiếu nại của người vay liên quan đến chi phí tín dụng và các phương thức thu hồi nợ.

Ví dụ về các hợp đồng của Cay Vang (trước đây là Doctor Dong):

Tài liệu	Số tiền vay	Tổng số tiền phải thanh toán	Chi phí vượt quá tiền gốc	Quy đổi tương đương theo năm
Hợp đồng cầm cố tài sản + Phụ lục cầm đồ	1.000.000 VND	1.867.300 VND	867.300 VND	≈1.040–1.100% /năm

*Phép tính được thực hiện bởi tác giả thông qua việc quy đổi tổng các khoản phí và chi phí phát sinh theo hợp đồng sang mức lãi suất tương đương hàng năm. Con số này không phải là chỉ số APR (Annual Percentage Rate) chính thức của công ty.

Đặc biệt đáng chú ý là mối liên hệ giữa Doctor Dong với các cấu trúc đầu tư quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cho vay vi mô tại các khu vực pháp lý khác. Trong nhiều ấn phẩm chuyên ngành và tài liệu doanh nghiệp, thương hiệu này được liên kết với hệ sinh thái đầu tư của Finstar Financial Group và Digital Finance International (DFI).

Người sáng lập Finstar là [Oleg Boyko](#) – doanh nhân và nhà đầu tư người Nga, được biết đến với các khoản đầu tư trong lĩnh vực cho vay vi mô. Trong nhiều năm, các cấu trúc liên quan đến Finstar đã đầu tư vào các công ty hoạt động tại châu Âu, Ấn Độ, các quốc gia CIS, Mỹ Latinh và châu Á. Trong số các tài sản nổi tiếng nhất của tập đoàn ở các giai đoạn khác nhau có 4Finance – một trong những doanh nghiệp cho vay trực tuyến lớn nhất tại châu Âu.

Trong một số tài liệu chuyên ngành và tài liệu thuyết trình doanh nghiệp, Doctor Dong (hiện tại được cho là Cay Vang) được nhắc đến như một phần của hệ sinh thái tín dụng thay thế quốc tế có liên quan đến các khoản đầu tư của Finstar và DFI. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cơ cấu sở hữu và việc phân bổ quyền kiểm soát doanh nghiệp cần được xác minh thêm thông qua các cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và các tài liệu chính thức.

Một vấn đề đặc biệt đáng quan tâm là giả thuyết của tác giả về quá trình chuyển đổi từ Doctor Dong sang thương hiệu Cay Vang. Theo thông tin được lưu hành trong cộng đồng những người tham gia thị trường, vào năm 2024, sau khi hoạt động quản lý được tăng cường và thị trường có nhiều thay đổi, một phần hoạt động kinh doanh có thể đã được tiếp tục dưới thương hiệu Cay Vang trên nền tảng hạ tầng của Doctor Dong. Tuy nhiên, tác giả chưa tìm thấy các tài liệu công khai có khả năng xác nhận một cách rõ ràng sự kế thừa pháp lý giữa Doctor Dong và Cay Vang. Vì vậy, nhận định này chỉ nên được xem là một giả thuyết nghiên cứu cần được xác minh thêm.

Trong quá trình nghiên cứu, đã phát hiện dấu vết doanh nghiệp của Công ty TNHH FINWORLD (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FINWORLD) được đăng ký tại Việt Nam. Trong dữ liệu doanh nghiệp, ILIN EGOR được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cần nhấn mạnh rằng sự tồn tại của pháp nhân này và việc ILIN EGOR được nhắc đến trong các tài liệu doanh nghiệp tự thân không phải là bằng chứng về cơ cấu sở hữu của Doctor Dong hoặc Cay Vang. Tuy nhiên, tình tiết này đáng được quan tâm như một trong những yếu tố của hệ sinh thái doanh nghiệp có thể cần được nghiên cứu thêm.

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Artem Andreev trong nhiều giai đoạn khác nhau được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH

LGC với tư cách Chủ tịch Công ty và là một trong những nhà quản lý chủ chốt có liên quan đến hoạt động của Doctor Dong tại Việt Nam.

Xét đến thời gian dài hiện diện trong cơ cấu quản lý, sự tham gia trong các hợp đồng và việc được nhắc đến với vai trò Country Manager Vietnam trong tập đoàn quốc tế DFI, Artem Andreev có thể được xem là một trong những nhà quản lý chính của hệ sinh thái doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, tác giả chưa tìm thấy các tài liệu doanh nghiệp công khai xác nhận việc Artem Andreev sở hữu phần vốn góp trong vốn điều lệ của LGC hoặc có tư cách là chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (ultimate beneficial owner) của công ty. Do đó, các nhận định về việc Artem Andreev trực tiếp sở hữu LGC cần được xác nhận thêm bằng các tài liệu chứng minh phù hợp.

Địa chỉ: 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đặc biệt cần quan tâm đến hoạt động của các pháp nhân sau đây, xuất hiện trong các hợp đồng, tài liệu doanh nghiệp và các tài liệu công khai có liên quan đến các thương hiệu Doctor Dong và Cay Vang:

Pháp nhân	Địa chỉ	Người đại diện theo pháp luật / Giám đốc	Lĩnh vực hoạt động chính
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH LGC (NTNN)	Lầu 3, Lô C, Tòa nhà 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Trong các hợp đồng xuất hiện Artem Andreev với tư cách Chủ tịch Công ty; trong các cơ sở dữ liệu đăng ký nhà nước, ở các thời kỳ khác nhau còn xuất hiện các đại diện khác	Tư vấn tài chính, hỗ trợ người vay, xử lý hồ sơ đăng ký, dịch vụ trung gian trong lĩnh vực tín dụng
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRỌNG TÍN AN (NTNN)	TP. Hồ Chí Minh	Nguyễn Trọng Ngọc	Hoạt động thương mại; vai trò thực tế trong hoạt động tín dụng cần được xác minh thêm
CÔNG TY TNHH SAFE SAVINGS (NTNN)	563 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	Nguyễn Trọng Ngọc	Dịch vụ tài chính; công ty xuất hiện trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến hoạt

			động cho vay kỹ thuật số
Công ty TNHH TMDV Hoàng An Phú	325A Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	Dương Hữu Chinh	Hoạt động cho vay cầm đồ, cấp tín dụng có tài sản bảo đảm, lưu giữ tài sản thế chấp
FINWORLD LIMITED COMPANY (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FINWORLD)	TP. Hồ Chí Minh	Egor Ilin (ILIN EGOR)	Cần được xác minh bổ sung; được cho là cung cấp các dịch vụ tài chính và công nghệ

Đặc biệt cần xem xét việc xác minh số lượng nhân viên thực tế của các công ty nêu trên, bao gồm FINWORLD LIMITED COMPANY (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FINWORLD), cơ cấu quản lý, sự hiện diện của nhân viên và nhà quản lý là người nước ngoài, căn cứ để được cấp Thẻ Tạm trú (Temporary Residence Card – TRC), cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động, di trú và thuế.

Theo cơ cấu tổ chức của công ty được phát hiện trong quá trình nghiên cứu, các cá nhân nêu trên có sự phối hợp hoạt động trong các bộ phận HR, Collection, IT, Legal và Quality Control. Đặc biệt cần quan tâm đến việc kiểm tra các nhân viên phụ trách thu hồi nợ, công nghệ thông tin, quản lý nhân sự nước ngoài và quan hệ với các cơ quan nhà nước Việt Nam, bởi các chức năng này có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức và vận hành nền tảng tín dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã xác định các cá nhân sau đây xuất hiện trong cơ cấu tổ chức được phát hiện của công ty: Artem Andreev, Vladimir Borisov, Andrey Kudinov, Vu Nguyen Dang, Alina Shafagutdinova, Bich Huynh Thi Ngoc, Hieu Le Huu, Nguyen Cao Thanh Nhan, Oleg Nem, Nguyen Viet Quynh, Huy Hua, NI Ha Quoc, Dung Dang Thi Thuy, Dung Ngo Hoang và Chinh Duong Huu.

Cần được kiểm tra bổ sung các vấn đề liên quan đến việc phân bổ chức năng giữa các bên có liên quan, địa điểm thực tế thực hiện hoạt động, việc áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, việc nộp thuế thu nhập cá nhân (PIT) của nhân viên và nhà quản lý là người nước ngoài, cũng như sự phù hợp của hoạt động được thực hiện với các yêu cầu của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, trung gian tài chính, xử lý dữ liệu cá nhân và thu hồi nợ.

Tại thời điểm chuẩn bị nghiên cứu này, Cay Vang vẫn là một trong những thương hiệu nổi bật nhất của phân khúc cho vay vi mô kỹ thuật số ngắn hạn tại Việt Nam và là một ví dụ về việc một số thành viên thị trường đã có thể duy trì hoạt động sau giai đoạn gia tăng áp lực từ cơ quan quản lý.

12. Takomo / Vay Xanh – doanh nghiệp cho vay với mức chi phí tương đương 785–943% mỗi năm

Trong số tất cả các doanh nghiệp được nghiên cứu, Takomo (được cho là đã chuyển đổi thành thương hiệu Vay Xanh) là trường hợp đặc biệt đáng chú ý từ góc độ phân tích tài liệu và cấu trúc giao dịch. Khác với phần lớn các công ty mà hoạt động của họ chỉ có thể được phân tích thông qua các dấu hiệu gián tiếp, đối với Takomo đã phát hiện được một bộ tài liệu có liên hệ với nhau và cùng liên quan đến một giao dịch tín dụng cụ thể.

Công ty Takomo (EIB ASIA) (tại thời điểm năm 2026 được cho là đang hoạt động dưới thương hiệu Vay Xanh).

Tài liệu	Số tiền vay	Tổng số tiền phải thanh toán	Chi phí vượt quá tiền gốc	Quy đổi tương đương theo năm
Hợp đồng EIB ASIA / MANUTA	500.000 VND	607.500 VND (quá hạn 10 ngày) 887.500 VND (quá hạn 30 ngày)	107.500–387.500 VND	≈785–943%/năm

*Phép tính được thực hiện bởi tác giả thông qua việc quy đổi tổng các khoản phí và chi phí phát sinh theo hợp đồng sang mức lãi suất tương đương hàng năm. Con số này không phải là chỉ số APR (Annual Percentage Rate) chính thức của công ty.

Theo các nguồn thông tin công khai, Takomo (được cho là hiện đang hoạt động dưới thương hiệu Vay Xanh) đã gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2020 với tư cách là một nền tảng cho vay trực tuyến kỹ thuật số. Các khoản đầu tư chính cho sự phát triển của doanh nghiệp được cho là đến từ Eqvanta, một tập đoàn fintech của Nga và là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường cho vay vi mô tại Nga.

Trong giai đoạn khởi động, hoạt động tại Việt Nam được cho là do Ravil Aglyamov phụ trách. Ông chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, xây dựng đội ngũ địa phương và tổ chức hoạt động vận hành của công ty. Đến năm 2023, vị trí CEO tại Việt Nam được đảm nhiệm bởi Marsel Zilyaev. Dưới sự điều hành của ông, công ty tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, phát triển cơ sở khách hàng và hoàn thiện các quy trình nội bộ.

Theo các nguồn thông tin công khai, Alexander Guskov chịu trách nhiệm về chiến lược sản phẩm và phát triển các dịch vụ khách hàng. Phạm vi công việc của ông bao gồm phát triển danh mục sản phẩm, triển khai các tính năng mới và điều chỉnh mô hình kinh doanh phù hợp với đặc điểm của thị trường Việt Nam. Mảng công nghệ và phát triển hạ tầng CNTT được phụ trách bởi Marat Gataullin. Dưới sự quản lý của ông, công ty thực hiện việc vận hành các hệ thống thông tin trọng yếu, phát triển nền tảng kỹ thuật số, tích hợp các dịch vụ bên ngoài và mở rộng hạ tầng công nghệ.

Như vậy, đến năm 2026, Takomo (hiện có thể là Vay Xanh) đã hình thành tại Việt Nam một đội ngũ quản lý kết hợp các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực fintech Nga và cho vay trực tuyến quốc tế, cho phép công ty phát triển mô hình cấp tín dụng hoàn toàn số hóa tại một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, mối quan ngại chính của mô hình này không chỉ nằm ở chi phí vay cao áp dụng cho công dân Việt Nam mà còn ở cơ chế hình thành sự phụ thuộc tín dụng kéo dài đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương về tài chính. Khác với tín dụng ngân hàng truyền thống, nơi khách hàng thường phải trải qua quy trình đánh giá khả năng thanh toán đầy đủ và nhận được lịch thanh toán rõ ràng, thị trường cho vay trực tuyến ngắn hạn chủ yếu hướng đến những người cần tiền gấp và thường đang ở trong hoàn cảnh tài chính khó khăn.

Thông thường, khách hàng chỉ cần một khoản tiền tương đối nhỏ, tương đương khoảng 100–200 USD. Khoản tiền này có thể được sử dụng để trả tiền thuê nhà, chi phí y tế, sửa chữa xe máy, mua thực phẩm, đóng học phí cho con hoặc thanh toán một khoản nợ khác. Tuy nhiên, nhiều nền tảng cho vay trực tuyến không cấp ngay toàn bộ số tiền khách hàng cần. Khoản vay đầu tiên thường chỉ tương đương khoảng 20–30 USD. Từ góc độ quản trị rủi ro, điều này cho phép công ty kiểm tra hành vi thanh toán của khách hàng và giảm khả năng phát sinh nợ xấu ngay từ đầu. Tuy nhiên, đối với người vay, điều này tạo ra một tình huống hoàn toàn khác.

Nếu một người thực sự cần 150 USD nhưng một công ty chỉ sẵn sàng cấp 25 USD, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm tiền từ các ứng dụng khác. Kết quả là người vay có thể đồng thời đăng ký nhiều khoản vay tại nhiều nền tảng khác nhau. Ví dụ, một phần số tiền được vay từ Money Cat, một phần từ Takomo (Vay Xanh), sau đó tiếp tục vay từ Doctor Dong (Cay Vang) hoặc VayVND. Về hình thức, mỗi khoản vay riêng lẻ đều có vẻ nhỏ và nằm trong khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng bắt đầu tồn tại đồng thời với nhiều nghĩa vụ ngắn hạn có thời điểm đáo hạn khác nhau, mức phí khác nhau, điều kiện gia hạn khác nhau và cơ chế xử phạt khác nhau.

Ở giai đoạn đầu, mô hình này thường tạo cảm giác an toàn đối với người vay. Nhiều ứng dụng sử dụng chiến lược tiếp thị như “khoản vay đầu tiên lãi suất 0%” hoặc “không tính lãi

trong 7–10 ngày”. Đối với người đang cần tiền gấp, điều này tạo cảm giác đây chỉ là một sự hỗ trợ tài chính tạm thời chứ không phải một khoản tín dụng có chi phí cao. Người vay tin rằng họ sẽ nhanh chóng hoàn trả khoản tiền sau khi nhận lương và sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào.

Tuy nhiên, chính tại thời điểm này quá trình hình thành sự phụ thuộc tín dụng bắt đầu xuất hiện. Người vay có được trải nghiệm tích cực đầu tiên với nền tảng. Họ hoàn trả đúng hạn khoản vay đầu tiên và bắt đầu xem dịch vụ như một công cụ tài chính thuận tiện và an toàn. Sau đó công ty đề nghị khoản vay thứ hai với hạn mức cao hơn, ví dụ 1.000.000 VND. Ở giai đoạn này, người vay thường không còn nghiên cứu kỹ các điều kiện hợp đồng vì về mặt tâm lý họ đã hình thành sự tin tưởng đối với nền tảng sau trải nghiệm đầu tiên thành công.

Đồng thời, cấu trúc các khoản phí và chi phí trở nên phức tạp hơn đáng kể. Ngoài lãi suất chính thức còn xuất hiện các khoản phí dịch vụ, phí hỗ trợ, phí tư vấn, phí gia hạn và các khoản thu bổ sung khi phát sinh nợ quá hạn. Đối với người tiêu dùng thông thường, toàn bộ hệ thống này thường rất khó hiểu. Họ có thể chỉ nhìn thấy trên giao diện mức phí hàng ngày là 0,1% hoặc 2% mỗi ngày mà không hiểu những khoản phí đó tương đương bao nhiêu nếu quy đổi theo tháng hoặc theo năm.

Một rủi ro bổ sung xuất phát từ cơ chế gia hạn khoản vay. Khi khách hàng không thể hoàn trả toàn bộ khoản nợ, họ được đề nghị không trả nợ gốc mà chỉ thanh toán phí gia hạn. Đối với người vay, điều này được nhìn nhận như một giải pháp tạm thời. Ví dụ, thay vì phải hoàn trả 3 triệu đồng, họ chỉ cần thanh toán từ 400.000 đến 600.000 đồng và thời hạn vay sẽ tự động được kéo dài thêm vài tuần. Về mặt tâm lý, điều này dễ chấp nhận hơn so với việc phải hoàn trả ngay toàn bộ khoản nợ.

Tuy nhiên, trên thực tế, số dư nợ gốc không giảm. Người vay bắt đầu liên tục thanh toán các khoản phí trong khi vẫn ở trong hệ thống. Sau vài tháng, tổng số tiền phí dịch vụ và các khoản thanh toán bổ sung có thể tương đương hoặc thậm chí vượt quá số tiền vay ban đầu. Chính bằng cách này mà chu kỳ nợ dần hình thành, trong đó người vay không còn khả năng thoát khỏi hệ thống nếu không tiếp tục vay mới hoặc gia hạn thêm.

Tình hình trở nên đặc biệt khó khăn khi phát sinh nợ quá hạn. Nếu khách hàng chậm thanh toán chỉ vài ngày, nhiều khoản phí mới có thể được cộng thêm vào nghĩa vụ nợ. Ngoài lãi suất chính thức còn có thể xuất hiện đồng thời các khoản phạt một lần, phí quá hạn tính theo ngày và các khoản phí dịch vụ bổ sung. Trong một số hợp đồng và khiếu nại của người vay, các khoản phí ở mức 2–3% mỗi ngày đã được đề cập. Đối với những người không có kiến thức tài chính đầy đủ, các con số này có thể bị đánh giá thấp vì chỉ được

nhìn nhận là “vài phần trăm”. Tuy nhiên, khi kéo dài trong thời gian dài, gánh nặng tài chính có thể trở thành khoản nợ gần như không thể thanh toán.

Một vấn đề nghiêm trọng khác xuất phát từ chính cấu trúc hợp đồng của các sản phẩm tín dụng. Đối với người vay thông thường, gần như không thể xác định chính xác ai là bên cho vay thực sự, công ty nào nhận các khoản thanh toán và khoản phí nào là bắt buộc hay chỉ là dịch vụ bổ sung. Trong cùng một giao dịch có thể đồng thời tồn tại hợp đồng vay, hợp đồng tư vấn, hợp đồng thuê tài sản và nhiều loại phí dịch vụ khác nhau. Đối với người không có kiến thức pháp lý hoặc tài chính, toàn bộ cấu trúc này thường chỉ là tập hợp các tài liệu mang tính hình thức mà họ khó có khả năng đánh giá đầy đủ.

Một rủi ro khác là các tài liệu quảng cáo và giao diện ứng dụng thường không thể hiện đầy đủ tổng chi phí của khoản vay trong toàn bộ thời gian sử dụng. Thay vào đó, trọng tâm được đặt vào mức phí hàng ngày thấp, quy trình phê duyệt nhanh, không cần giấy tờ chứng minh và “lãi suất 0%” ở giai đoạn đầu. Người vay thậm chí có thể không nhìn thấy chi phí thực tế của khoản vay trong trường hợp gia hạn hoặc quá hạn. Kết quả là họ có thể tin rằng mình đang sử dụng một sản phẩm tài chính tương đối rẻ, trong khi chi phí thực tế có thể lên tới hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn phần trăm mỗi năm nếu quy đổi trong thời gian dài.

Mối nguy xã hội của các mô hình này nằm ở việc chúng có thể dần hình thành một nhóm người luôn sống trong hệ thống các khoản nợ ngắn hạn. Những người dễ bị ảnh hưởng nhất thường là người trẻ tuổi, người có thu nhập không ổn định, cư dân tại các địa phương ngoài trung tâm và những người không có khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng truyền thống. Đối với họ, các khoản vay kỹ thuật số không còn là giải pháp tạm thời mà trở thành nguồn tài chính thường xuyên cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Khi hiện tượng này lan rộng, có thể xuất hiện nguy cơ gia tăng gánh nặng nợ của dân cư, suy giảm khả năng chống chịu tài chính của các hộ gia đình và làm gia tăng căng thẳng xã hội. Chính vì vậy, các mô hình như vậy đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến tính minh bạch của hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, công bố đầy đủ chi phí tín dụng, tính hợp pháp của các khoản phí ẩn và việc ngăn ngừa sự hình thành tình trạng phụ thuộc nợ trong xã hội.

Chính vì vậy, Takomo (Vay Xanh) là một trong những trường hợp quan trọng nhất để phân tích kiến trúc hiện đại của thị trường cho vay trực tuyến tại Việt Nam. Công ty này cho phép quan sát một cách cụ thể cách thức tổ chức hoạt động tài trợ vốn, thu hút khách hàng, phục vụ khoản vay cũng như phân bổ các loại khoản thanh toán khác nhau giữa nhiều pháp nhân trong cùng một mô hình kinh doanh.

Từ góc độ của nghiên cứu này, trường hợp này đặc biệt đáng chú ý như một ví dụ về cấu trúc trong đó phần đáng kể các khoản thanh toán của khách hàng có thể được hình thành không chỉ từ lãi suất mà còn từ các khoản phí dịch vụ bổ sung, bao gồm consulting fee, rental fee, subscription fee, processing fee và các khoản thanh toán khác đi kèm sản phẩm tín dụng. Việc phân tích các mô hình như vậy cho phép đánh giá chi phí thực tế của nguồn vốn đối với người vay cuối cùng và hiểu rõ hơn logic kinh tế của việc phân bổ doanh thu bên trong nhóm công ty.

Xét đến quy mô hoạt động kinh doanh, tính chất quốc tế của cấu trúc doanh nghiệp, sự hiện diện của vốn đầu tư từ Nga và sự tham gia của các nhà quản lý nước ngoài trong việc điều hành hoạt động tại Việt Nam, bản thân Takomo (Vay Xanh), cấu trúc doanh nghiệp của công ty cũng như các cá nhân tham gia quản lý hoạt động kinh doanh và thường xuyên cư trú hoặc thực hiện các chuyến công tác tại Việt Nam đều có thể là đối tượng đáng được nghiên cứu và kiểm tra thêm. Việc kiểm tra này có thể bao gồm phân tích các mối liên hệ doanh nghiệp, cơ cấu sở hữu, luồng tiền, việc phân bổ chức năng giữa các pháp nhân trong nhóm cũng như vai trò của từng nhà quản lý và nhân viên trong quá trình đưa ra các quyết định quản trị.

Tuy nhiên, các thông tin nêu trên được xây dựng trên cơ sở các nguồn công khai và cần được xác minh bổ sung thông qua việc phân tích tài liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu đăng ký nhà nước, báo cáo tài chính, hồ sơ cấp phép, tài liệu hợp đồng và các nguồn thông tin khác có thể tiếp cận được.

13. MoneyCat như một ví dụ về cấu trúc đa pháp nhân

Một ví dụ đáng chú ý là cấu trúc tài liệu của MoneyCat. Về mặt hình thức, khoản vay được thực hiện thông qua công ty cầm đồ Saigon Credit với mức lãi suất phù hợp với các yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, việc phân tích một trong các hợp đồng cho thấy rằng với mức lãi suất danh nghĩa 1,52% mỗi tháng cùng với khoản phí quản lý khoản vay bổ sung, chi phí thực tế của khoản tín dụng đối với khách hàng đạt khoảng 92% mỗi năm.

Đồng thời, các thỏa thuận dịch vụ hoặc trung gian riêng biệt có thể không nằm trong bộ tài liệu chính được cung cấp cho khách hàng khi ký kết khoản vay. Trong một số trường hợp, thông tin về các khoản phí bổ sung, hoa hồng hoặc tổng số tiền phải hoàn trả được hiển thị trực tiếp trong tài khoản cá nhân của người vay thay vì được công bố đầy đủ trong chính hợp đồng vay.

Điều này làm cho việc đánh giá đầy đủ chi phí thực tế của khoản vay trở nên phức tạp hơn đối với khách hàng thông thường, bởi thông tin về các khoản thanh toán có thể được phân bổ giữa nhiều tài liệu, giao diện điện tử và các điều khoản dịch vụ khác nhau.

Tài liệu	Số tiền vay	Tổng số tiền phải hoàn trả	Phần chi phí vượt quá tiền gốc	Quy đổi tương đương theo năm
Saigon Credit / MoneyCat (Hợp đồng số 1988047)	2.000.000 VND	≈ 2.080.213 VND sau 16 ngày	≈ 80.213 VND	≈ 92%/năm

*Phép tính được thực hiện bởi tác giả thông qua việc quy đổi tổng các khoản phí và chi phí phát sinh theo hợp đồng sang mức lãi suất tương đương hàng năm. Con số này không phải là chỉ số APR (Annual Percentage Rate) chính thức của công ty.

Mô hình như vậy cho phép phân chia chức năng giữa nhiều pháp nhân khác nhau: một công ty đóng vai trò là bên cho vay hoặc cơ sở cầm đồ, trong khi công ty khác cung cấp hạ tầng công nghệ, xử lý dữ liệu, thu hút khách hàng hoặc hỗ trợ tư vấn. Kết quả là bản chất kinh tế thực tế của sản phẩm có thể khác biệt đáng kể so với mức lãi suất danh nghĩa được ghi trong hợp đồng vay.

Pháp nhân	Vai trò
Công ty TNHH MTV TM DV Saigon Credit Địa chỉ: 23 Đường số 26A, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh Giám đốc: Phạm Phước Tài Website: moneycat.vn	Bên cho vay (cơ sở cầm đồ)

Trong quá trình nghiên cứu hệ thống tài liệu hợp đồng liên quan đến thương hiệu MoneyCat tại Việt Nam, đã phát hiện một thỏa thuận bảo mật thông tin ([NDA](#)) được ký kết giữa hai công ty là LENDTOP Company Limited và Data Nest Technologies JSC. Theo tài liệu này, một bên là Công ty TNHH MTV LENDTOP (LENDTOP Company Limited), được đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 2018. Tại thời điểm ký kết tài liệu, Tổng Giám đốc của công ty được ghi nhận là Kirill Purtor.

Bên còn lại là Data Nest Technologies JSC, một công ty công nghệ được đăng ký tại Hà Nội. Điều đặc biệt đáng chú ý không nằm ở nội dung của NDA mà ở chính sự tồn tại của mối liên kết này. Trong các hợp đồng khách hàng của MoneyCat, Saigon Credit được xác định là bên cho vay. Tuy nhiên, trong các tài liệu doanh nghiệp lại xuất hiện thêm một pháp nhân khác là LENDTOP. Đồng thời, theo các tài liệu được phát hiện, một số chức năng liên quan đến xử lý dữ liệu và hỗ trợ công nghệ dường như được thực hiện bởi Data Nest Technologies.

Sự phân tách này làm cho việc phân tích vai trò kinh tế thực tế của từng bên tham gia trở nên phức tạp hơn đáng kể. Về mặt hình thức, một công ty có thể tuyên bố rằng họ không phải là bên cho vay mà chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc công nghệ. Một công ty khác có

thể là bên chính thức ký kết hợp đồng vay. Công ty thứ ba có thể nhận doanh thu từ việc hỗ trợ giao dịch hoặc xử lý hồ sơ đăng ký. Kết quả là việc xác định ai thực sự đưa ra quyết định tín dụng, ai sở hữu danh mục cho vay, ai nhận phần lớn lợi ích kinh tế và ai chịu trách nhiệm trước người vay trở nên khó khăn hơn.

Trong các nguồn thông tin công khai, đã phát hiện một số cá nhân có liên quan đến hoạt động của MoneyCat. [Mikhail Soppa](#) được công khai giới thiệu là COO của MoneyCat vào năm 2023 và sau đó là CEO của MoneyCat vào năm 2024. [Alexander Laptev](#) được công khai giới thiệu là Head of Collection của MoneyCat. [Sergey Pan](#) xuất hiện trong một số nguồn thông tin với tư cách là cá nhân có liên quan đến các quy trình tài chính của công ty.

Sự tồn tại của các hồ sơ công khai của nhân sự cho phép đưa ra nhận định rằng công ty có một cơ cấu vận hành đầy đủ, bao gồm các bộ phận quản lý sản phẩm, quản trị rủi ro, thu hồi nợ và quản lý vận hành.

Tại thời điểm chuẩn bị báo cáo này, MoneyCat là một trong những thương hiệu cho vay vi mô được nhận diện rộng rãi nhất tại Việt Nam và vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể trên thị trường cho vay tiêu dùng ngắn hạn. Theo các nguồn thông tin công khai, MoneyCat hoạt động theo mô hình phục vụ hoàn toàn trực tuyến dưới giấy phép cầm đồ và sử dụng nền tảng số để thu hút khách hàng, thực hiện chấm điểm tín dụng và quản lý khoản vay. Thương hiệu này nhiều lần được nhắc đến trong các tài liệu của FiinGroup như một trong những doanh nghiệp hoạt động trong phân khúc PDL tại Việt Nam.

Tuy nhiên, các tài liệu hiện có chưa cho phép xác nhận một cách dứt khoát việc phân bổ chức năng giữa các cấu trúc nêu trên và cần được kiểm chứng bổ sung.

14. Moneyveo như một ví dụ về bên cho vay với chi phí tương đương 1110–1120% mỗi năm

Moneyveo được định vị là một tổ chức tài chính vi mô. [FiinGroup](#) xếp Moneyveo vào nhóm các doanh nghiệp chủ chốt của thị trường.

Tài liệu	Số tiền vay	Tổng số tiền phải hoàn trả	Chi phí vượt quá tiền gốc	Quy đổi tương đương theo năm
Hồng Ân Thịnh Phát / Moneyveo	6.200.000 VND	9.982.000 VND	3.782.000 VND	≈1110–1120%/năm

*Phép tính được thực hiện bởi tác giả thông qua việc quy đổi tổng các khoản phí và chi phí phát sinh theo hợp đồng sang mức lãi suất tương đương hàng năm. Con số này không phải là chỉ số APR (Annual Percentage Rate) chính thức của công ty.

Cấu trúc pháp lý

Pháp nhân	Vai trò	Mã số đăng ký doanh nghiệp
Hồng Ân Thịnh Phát Co., Ltd. (CÔNG TY TNHH HỒNG ÂN THỊNH PHÁT)	Bên cho vay / cơ sở cầm đồ, thực hiện giải ngân khoản vay	0316501210
Moneyveo Vietnam Co., Ltd. (CÔNG TY TNHH MONEYVEO VIỆT NAM)	Nhà cung cấp dịch vụ, tư vấn, xử lý dữ liệu, hỗ trợ quản lý khoản vay	0316182035
Hồng Ân Thịnh Phát Co., Ltd.	Đơn vị lưu giữ tài sản bảo đảm theo hợp đồng lưu giữ tài sản	0316501210

Theo hợp đồng vay, bên cho vay là Hồng Ân Thịnh Phát. Địa chỉ: 498/25 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Giám đốc: Lê Đỗ Hồng Ân.

Theo hợp đồng dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ là Moneyveo Vietnam. Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Giám đốc: Olena Andronikova.

Điều đặc biệt quan trọng là trong hợp đồng dịch vụ có ghi rõ: «Bên cho vay / đối tác cho vay tại thời điểm này là Công ty TNHH Hồng Ân Thịnh Phát». Điều này có nghĩa là Moneyveo trực tiếp xác định Hồng Ân Thịnh Phát là đối tác cho vay.

Xét từ góc độ cấu trúc hoạt động, mô hình này có thể được mô tả như sau: Khách hàng → Moneyveo Vietnam (tiếp thị, chấm điểm tín dụng, xử lý dữ liệu, thu các khoản phí) → Hồng Ân Thịnh Phát (giấy phép cầm đồ, giải ngân khoản vay) → Hợp đồng lưu giữ tài sản bảo đảm thông qua Hồng Ân Thịnh Phát.

15. Các hành động được khuyến nghị đối với người vay sử dụng các dịch vụ của Cay Vang, Vay Xanh, MoneyCat, VayVND, Moneyveo và các nền tảng tín dụng kỹ thuật số khác

Đối với những người vay cho rằng các điều khoản của hợp đồng đã ký có thể không phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam hoặc có chứa các khoản phí thiếu minh bạch, các khoản thanh toán bổ sung hoặc các khoản thu khác gây tranh cãi, trước hết nên yêu cầu đầy đủ bộ hồ sơ liên quan đến khoản vay. Cần yêu cầu hợp đồng tín dụng,

lịch thanh toán, các phụ lục hợp đồng, hợp đồng tư vấn, các thỏa thuận dịch vụ, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thuê tài sản, tài liệu bảo hiểm và bất kỳ tài liệu nào khác đã được ký trong quá trình nhận khoản vay.

Sau khi nhận được các tài liệu, nên tiến hành phân tích độc lập cấu trúc các khoản thu và xác định chi phí thực tế của khoản tín dụng, bao gồm toàn bộ phí, chi phí dịch vụ, tiền phạt, dịch vụ tư vấn, sản phẩm bảo hiểm và các khoản chi phí bắt buộc khác. Đặc biệt cần chú ý đến những trường hợp khoản vay được thực hiện theo mô hình cầm đồ (pawnshop) hoặc đi kèm với các hợp đồng bổ sung, bởi chính thông qua các cơ chế này mà một phần các khoản thanh toán có thể được tách khỏi mức lãi suất 20% và được thể hiện dưới dạng các khoản thu khác.

Ngoài ra, người vay nên tự mình lưu giữ toàn bộ thông tin hiển thị trong ứng dụng di động hoặc tài khoản cá nhân trên nền tảng tín dụng. Cần thực hiện ảnh chụp màn hình thể hiện ngày nhận khoản vay, số tiền thực tế đã được giải ngân, mức lãi suất, các khoản phí, các khoản thanh toán dịch vụ, tiền phạt, tổng dư nợ, lịch thanh toán, lịch sử giao dịch và tất cả các khoản thanh toán đã thực hiện.

Đặc biệt quan trọng là các ảnh chụp màn hình cho phép đối chiếu giữa số tiền thực tế mà người vay nhận được và số tiền mà công ty yêu cầu hoàn trả. Trong một số trường hợp, chính dữ liệu hiển thị trong ứng dụng di động lại chứa những thông tin không xuất hiện trong hợp đồng hoặc được trình bày chi tiết hơn so với hợp đồng. Vì lý do này, nên lưu giữ không chỉ các hợp đồng mà còn toàn bộ thông tin hiển thị trong tài khoản cá nhân của người vay.

Người vay cũng nên lưu giữ các bản sao tin nhắn SMS, thông báo đẩy (push notification), thư điện tử, nội dung trao đổi qua các ứng dụng nhắn tin, bản ghi các cuộc gọi điện thoại, tài liệu quảng cáo và các thông tin khác nhận được từ đại diện của công ty. Trong trường hợp có hành vi đe dọa, gây áp lực tâm lý hoặc liên hệ với người thân, người sử dụng lao động hoặc bên thứ ba, cần ghi nhận các sự việc này một cách chi tiết nhất có thể, bao gồm số điện thoại, ngày, giờ và nội dung liên lạc.

Trong trường hợp ứng dụng di động bị xóa, tài khoản bị khóa, giao diện bị thay đổi hoặc thông tin trong tài khoản cá nhân bị điều chỉnh, các ảnh chụp màn hình và tài liệu đã lưu trước đó có thể có ý nghĩa quan trọng khi làm việc với cơ quan nhà nước hoặc tòa án. Vì vậy, nên chủ động xây dựng một bộ hồ sơ chứng cứ riêng bao gồm hợp đồng, phụ lục, sao kê ngân hàng, biên lai, chứng từ thanh toán, nội dung trao đổi, ảnh chụp màn hình và các tài liệu khác liên quan đến việc nhận và sử dụng khoản vay.

Khi có nghi ngờ về tính hợp pháp của các khoản thu, người vay có quyền tìm kiếm tư vấn pháp lý độc lập để đánh giá hợp đồng dưới góc độ tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và xem xét tính hợp pháp của toàn bộ các khoản thu đã được áp dụng. Đặc biệt cần chú ý đến những trường hợp mà tổng chi phí của khoản vay vượt xa số tiền thực tế được giải ngân hoặc khi phần lớn các khoản thanh toán được thể hiện dưới dạng dịch vụ bổ sung, phí tư vấn, phí thuê tài sản hoặc các khoản phí dịch vụ khác.

Nếu người vay cho rằng mình đã bị áp dụng các biện pháp thu hồi nợ trái pháp luật, bị gây áp lực đối với người thân, bị tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc bị áp dụng các hình thức tác động khác không được pháp luật cho phép, nên lưu giữ toàn bộ chứng cứ hiện có và liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người vay có quyền gửi đơn đến cơ quan công an địa phương, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của công dân. Khi nộp đơn, nên cung cấp bộ hồ sơ đầy đủ nhất có thể, bao gồm hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình từ ứng dụng di động, nội dung trao đổi với đại diện công ty và mô tả chi tiết các tình tiết liên quan đến việc nhận và sử dụng khoản vay.

Việc có đầy đủ tài liệu và chứng cứ sẽ làm tăng đáng kể khả năng cơ quan có thẩm quyền xem xét khách quan vụ việc, tiến hành các hoạt động xác minh cần thiết và xác định chính xác các tình tiết thực tế trong quan hệ giữa người vay và tổ chức cấp tín dụng.

16. Các nội dung kiểm tra được khuyến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV)

Để hiểu được cấu trúc kinh doanh thực tế và nguồn gốc hình thành doanh thu, các cơ quan quản lý nên xem xét không chỉ các pháp nhân được nêu trực tiếp trong hợp đồng với người vay mà còn toàn bộ nhóm công ty tham gia vào hoạt động thu hút khách hàng, tiếp thị, chấm điểm tín dụng, giải ngân, xử lý thanh toán, quản lý các khoản nợ và thu hồi nợ. Các mô hình cho vay kỹ thuật số hiện đại thường phân bổ các chức năng khác nhau giữa nhiều cấu trúc có liên quan với nhau, do đó việc chỉ phân tích một pháp nhân riêng lẻ không phải lúc nào cũng cho phép xác định đầy đủ cách thức tổ chức thực tế của hoạt động kinh doanh.

Trước hết, cần xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của tất cả các công ty có liên quan đến thương hiệu được nghiên cứu. Đặc biệt cần quan tâm đến các pháp nhân nước ngoài được đăng ký ngoài lãnh thổ Việt Nam, cũng như các cá nhân thực tế kiểm soát việc đưa ra các quyết định chiến lược, cung cấp nguồn tài chính cho hoạt động kinh

doanh hoặc tham gia vào việc phân bổ lợi nhuận. Cơ cấu sở hữu chính thức không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ cơ chế kiểm soát thực tế, vì vậy việc kiểm tra nên bao quát toàn bộ các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Một hướng kiểm tra không kém phần quan trọng là phân tích các luồng tiền ngân hàng và dòng tiền giữa tất cả các thành viên trong nhóm công ty. Việc kiểm tra nên bao gồm các khoản thu từ người vay, các khoản thanh toán cho nhà đầu tư, các giao dịch nội bộ trong tập đoàn, các khoản thanh toán cho dịch vụ tư vấn, tiếp thị, công nghệ thông tin và các dịch vụ khác, cũng như các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới tới các công ty nước ngoài. Việc phân tích này cho phép xác định nơi lợi nhuận thực sự được tập trung, những cấu trúc nào là người nhận cuối cùng của dòng tiền và liệu các luồng tiền có phù hợp với mô hình kinh doanh được công bố hay không.

Các quan hệ hợp đồng giữa các công ty có liên quan cũng cần được nghiên cứu riêng biệt. Đặc biệt nên chú ý đến các hợp đồng dịch vụ, thỏa thuận cấp phép, hợp đồng sử dụng phần mềm, thỏa thuận thuê ngoài (outsourcing), hợp đồng tiếp thị, cũng như các hợp đồng quản lý và tư vấn. Những tài liệu này cho phép hiểu rõ cách thức phân bổ chức năng, chi phí và doanh thu giữa các thành viên trong nhóm, đồng thời xác định công ty nào thực tế đang thực hiện các quy trình kinh doanh cốt lõi.

Hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng là một lĩnh vực đáng được quan tâm. Các cơ quan quản lý nên xác định vị trí của các hệ thống CRM, cơ sở dữ liệu và các nguồn tài nguyên thông tin khác; xác định chủ sở hữu của phần mềm; làm rõ nơi đặt các hệ thống chấm điểm tín dụng và quốc gia nơi các quyết định cấp tín dụng được đưa ra. Đồng thời, cần xác định những công ty nào có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của người vay và cách thức sử dụng các nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài, các nền tảng phân tích và các mô hình đánh giá rủi ro.

Một nội dung khác cần được chú trọng là các quy trình thu hồi nợ. Việc kiểm tra nên bao gồm các hướng dẫn nội bộ dành cho nhân viên thu hồi nợ, các kịch bản giao tiếp với khách hàng, quy trình tương tác với người vay và người thân của họ, việc sử dụng các hệ thống liên lạc tự động cũng như sự tham gia của các tổ chức thu hồi nợ bên thứ ba. Mục tiêu của việc phân tích này là xác định mức độ phù hợp của các quy trình đang được áp dụng với các quy định pháp luật và văn bản quản lý hiện hành.

Một hướng kiểm tra quan trọng khác là việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Các cơ quan quản lý cần xác định cơ sở pháp lý cho việc tiếp cận dữ liệu của người vay, mục đích xử lý thông tin, phạm vi các cá nhân và tổ chức được quyền truy cập dữ liệu, đồng thời đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu về lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, cần phân tích hạ tầng thanh toán của hoạt động kinh doanh. Cần xác định các ngân hàng và hệ thống thanh toán được sử dụng để thực hiện giao dịch, các tổ chức trung gian tham gia xử lý thanh toán, sự tồn tại của các trung tâm thanh toán bổ sung và các pháp nhân tham gia vào quá trình tiếp nhận thanh toán từ khách hàng cũng như chuyển tiền cho người vay. Việc phân tích các tuyến thanh toán cho phép tái dựng kiến trúc tài chính thực tế của hoạt động kinh doanh và xác định các điểm nút quan trọng của dòng tiền.

Đặc biệt quan trọng là việc xác định toàn bộ các công ty nước ngoài có liên quan đến hoạt động của các thương hiệu được nghiên cứu. Việc kiểm tra nên bao gồm các tổ chức thực hiện tài trợ vốn, phát triển phần mềm, tiếp thị, quản lý nhân sự, phân tích dữ liệu và chấm điểm tín dụng, lưu trữ dữ liệu cũng như sở hữu tài sản trí tuệ. Đặc biệt cần quan tâm đến các cấu trúc được đăng ký tại các khu vực pháp lý có chế độ thuế ưu đãi hoặc đang thực hiện các chức năng có ý nghĩa trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh.

Chỉ thông qua việc nghiên cứu toàn diện cơ cấu doanh nghiệp, các luồng tài chính, quan hệ hợp đồng, hệ thống thông tin và việc phân bổ chức năng giữa các công ty có liên quan mới có thể xác định được cơ chế quản lý thực tế, nguồn gốc doanh thu, cơ chế phân bổ lợi nhuận và nhận diện được những chủ thể thực sự tham gia hoạt động kinh doanh, bất kể những pháp nhân nào được nêu chính thức trong hợp đồng với người vay.

17. Các hướng kiểm tra được khuyến nghị đối với cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam

Xét đến việc một số công ty hoạt động trên thị trường tín dụng kỹ thuật số tại Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động sau các cuộc điều tra quy mô lớn và các chiến dịch của cơ quan công an trong giai đoạn 2020–2025, việc tiến hành kiểm tra bổ sung một cách toàn diện đối với cơ cấu doanh nghiệp, các luồng tài chính và cách thức tổ chức hoạt động thực tế của các công ty này được xem là cần thiết.

Đặc biệt nên chú trọng đến việc phối hợp các hoạt động kiểm tra ở cấp các đơn vị trung ương của Bộ Công an Việt Nam (MPS), bởi hoạt động của các công ty được nghiên cứu thường mang tính liên tỉnh và xuyên biên giới, trong khi một số thành phần của hạ tầng vận hành có thể được phân bổ giữa nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam cũng như các khu vực pháp lý nước ngoài.

Trên cơ sở đó, nên tiến hành kiểm tra tình trạng hiệu lực của Thẻ Tạm trú (Temporary Residence Card – TRC) đối với tất cả nhân viên và nhà quản lý là người nước ngoài tại các pháp nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của các tổ chức cho vay, công ty dịch vụ, nền tảng công nghệ và các thành phần khác trong hệ sinh thái được

ngiên cứu. Đặc biệt cần chú ý đến địa chỉ đăng ký và nơi cư trú thực tế của các chuyên gia nước ngoài, lịch sử xuất nhập cảnh vào Việt Nam, cơ sở pháp lý cho việc lưu trú tại Việt Nam, các điều khoản của hợp đồng lao động và bản chất thực tế của công việc được thực hiện.

Ngoài ra, cần xác định chính xác nơi các nhân sự chủ chốt thực hiện công việc của mình, bao gồm việc sử dụng mô hình làm việc từ xa, văn phòng tại nhà, không gian làm việc chung (coworking) hoặc cơ sở hạ tầng của các nhà thầu bên ngoài. Đặc biệt cần xác định các cá nhân thực tế đưa ra quyết định trong các lĩnh vực chính sách tín dụng, quản trị rủi ro, chấm điểm tín dụng, thu hồi nợ, quản lý dòng tiền, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển kinh doanh. Chức danh chính thức của một nhân viên không phải lúc nào cũng phản ánh đúng vai trò thực tế của họ trong hệ thống quản lý, vì vậy việc kiểm tra nên hướng tới việc xác định cơ cấu ra quyết định thực tế, bao gồm cả các chuyên gia tư vấn, nhà quản lý nước ngoài và những cá nhân thực hiện chức năng điều hành thông qua các công ty liên kết ở nước ngoài.

Riêng đối với các nhân sự phụ trách phát triển mô hình chấm điểm tín dụng, quản lý danh mục cho vay, thu hồi nợ, công nghệ thông tin, kiểm soát tài chính và xử lý dữ liệu, cần xác định vị trí làm việc thực tế của họ, bởi các chức năng này có thể được phân bổ giữa nhiều pháp nhân và nhiều quốc gia khác nhau.

Do tính chất xuyên biên giới của mô hình kinh doanh được nghiên cứu, việc thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị kiểm tra, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lực lượng biên phòng được xem là cần thiết nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin về việc di chuyển của các cá nhân giữ vị trí quan trọng trong các công ty được nghiên cứu. Đặc biệt cần chú ý đến các nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài và các cá nhân khác có thể nắm giữ thông tin về cơ cấu sở hữu, luồng tiền, tổ chức hệ thống chấm điểm tín dụng, quy trình thu hồi nợ và việc phân bổ chức năng thực tế giữa các công ty có liên quan.

Việc triển khai các biện pháp nêu trên sẽ cho phép xác định cơ cấu quản lý thực tế của hoạt động kinh doanh, xác định các cá nhân đưa ra các quyết định chủ chốt, nhận diện các trung tâm điều hành thực sự và bảo đảm việc thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình kiểm tra tiếp theo đối với hoạt động của các công ty được nghiên cứu.

18. Các hướng kiểm tra được khuyến nghị đối với cơ quan thuế

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động cho vay, các khía cạnh thuế trong hoạt động của các công ty trên thị trường tín dụng kỹ thuật số tại Việt Nam cũng cần được quan tâm đặc biệt. Tính chất quốc tế của nhiều cấu trúc được nghiên cứu, sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài, các công ty quản lý ở nước

ngoài, các thỏa thuận dịch vụ xuyên biên giới và hạ tầng vận hành phân tán tạo ra nhu cầu phải kiểm tra tính đầy đủ của việc ghi nhận doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế của tất cả các thành viên trong nhóm công ty.

Trong quá trình kiểm tra, cần xác định phần doanh thu từ hoạt động cho vay thực tế được giữ lại tại Việt Nam và phần nào có thể được phân bổ lại cho các công ty nước ngoài có liên quan. Đặc biệt đáng chú ý là các trường hợp mà phần lớn giá trị kinh tế được tạo ra từ hoạt động tại Việt Nam nhưng một tỷ lệ đáng kể lợi nhuận sau đó được chuyển ra nước ngoài thông qua các khoản thanh toán cho dịch vụ tư vấn, phí cấp phép, hỗ trợ công nghệ thông tin, dịch vụ tiếp thị, xử lý dữ liệu, quản trị rủi ro, sử dụng phần mềm hoặc các thỏa thuận nội bộ khác trong tập đoàn. Các cơ chế này có thể được sử dụng nhằm tổ chức hoạt động kinh doanh quốc tế hoặc phân bổ lợi nhuận giữa các khu vực pháp lý khác nhau, do đó cần được cơ quan thuế xem xét riêng biệt.

Các khoản thanh toán xuyên biên giới giữa các công ty có liên quan cũng cần được phân tích chuyên sâu. Nên kiểm tra các khoản chuyển tiền cho nhà thầu nước ngoài, các khoản thanh toán liên quan đến việc sử dụng phần mềm và tài sản sở hữu trí tuệ, các giao dịch với các nền tảng tiếp thị quốc tế, cũng như các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý. Việc nghiên cứu các giao dịch này cho phép xác định những bên thực sự nhận được dòng tiền và đánh giá liệu cấu trúc thanh toán có phản ánh đúng bản chất kinh tế của công việc và dịch vụ được cung cấp hay không.

Đặc biệt cần chú ý đến cơ chế trả thù lao cho các nhà quản lý và nhân sự chủ chốt là người nước ngoài. Theo thông tin từ các thành viên thị trường và cựu nhân viên trong ngành, trong một số trường hợp có thể tồn tại mô hình mà mức lương chính thức tại Việt Nam được xác định ở mức tương đối thấp, trong khi phần thu nhập bổ sung được chi trả thông qua các công ty nước ngoài trong cùng tập đoàn. Các khoản thanh toán này có thể được thực hiện thông qua các nền tảng payroll quốc tế, tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, hợp đồng dịch vụ, thỏa thuận tư vấn hoặc các cơ chế thanh toán khác với các công ty liên kết ở nước ngoài. Thông tin này cần được kiểm chứng bổ sung, tuy nhiên nếu được xác nhận thì có thể có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tính đầy đủ của việc kê khai thu nhập cá nhân, tính chính xác của việc xác định nghĩa vụ thuế và việc thực hiện các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc.

Các cơ quan thuế cũng nên xác định đầy đủ danh sách các pháp nhân nước ngoài tham gia vào hoạt động của các nhóm công ty được nghiên cứu. Các công ty này có thể bao gồm những đơn vị cung cấp vốn cho hoạt động kinh doanh, phát triển phần mềm, thực hiện tiếp thị và mua lưu lượng khách hàng, quản lý nhân sự, thực hiện chấm điểm tín dụng và phân tích dữ liệu, xử lý dữ liệu cũng như sở hữu tài sản trí tuệ. Đặc biệt cần quan tâm

đến các trường hợp mà tài sản cốt lõi, công nghệ và lợi nhuận được tập trung bên ngoài Việt Nam trong khi phần lớn hoạt động vận hành vẫn diễn ra trong nước.

Để có được bức tranh khách quan, nên đối chiếu quy mô danh mục cho vay của công ty với tổng số tiền thanh toán từ khách hàng, số lượng người vay, số lượng nhân viên, chi phí tiếp thị, lợi nhuận được công bố và số thuế thực tế đã nộp. Việc phân tích như vậy có thể giúp phát hiện những khác biệt giữa quy mô hoạt động thực tế và các kết quả tài chính được phản ánh trong báo cáo chính thức.

Xét đến tính chất quốc tế của các cấu trúc được nghiên cứu, việc kiểm tra thuế không nên chỉ giới hạn ở các pháp nhân địa phương trực tiếp hoạt động tại Việt Nam mà cần bao quát toàn bộ nhóm công ty liên quan tham gia vào việc thu hút khách hàng, giải ngân khoản vay, xử lý dữ liệu, quản trị rủi ro, thu hồi nợ và phân bổ doanh thu. Chỉ thông qua việc phân tích toàn diện các mối liên hệ doanh nghiệp, dòng tiền tài chính và các giao dịch xuyên biên giới mới có thể xác định nơi lợi nhuận thực sự được tạo ra, cách thức lợi nhuận được phân bổ trong tập đoàn và các khu vực pháp lý nơi những bên hưởng lợi cuối cùng đang hiện diện.

19. Kết luận

Các trường hợp của Cashwagon, Doctor Dong/Cay Vang và Takomo/Vay Xanh cho thấy rằng sau những cuộc điều tra lớn đầu tiên, thị trường không chấm dứt sự tồn tại. Thay vào đó, đã diễn ra quá trình phức tạp hóa các cấu trúc doanh nghiệp, phân bổ lại chức năng giữa nhiều pháp nhân và sử dụng tích cực hơn các mô hình dịch vụ, tư vấn và cầm đồ. Chính vì vậy, việc điều tra hiện đại đối với các công ty PDL đòi hỏi phải phân tích không phải một thương hiệu riêng lẻ mà toàn bộ chuỗi các chủ thể tham gia vào việc thu hút khách hàng, chấm điểm tín dụng, cấp khoản vay, quản lý nợ và phân phối doanh thu.

Các thương hiệu mới đã thay thế các thương hiệu cũ. Sau các cuộc điều tra và kiểm tra, những doanh nghiệp mới tiếp tục hoạt động, xuất hiện các cấu trúc pháp lý mới và các mô hình kinh doanh mới, tuy nhiên tất cả các mô hình này được cho là đang hoạt động trong một cấu trúc pháp lý vùng xám, cho phép áp dụng các khoản thu cao đối với các khoản vay nhằm vượt qua các giới hạn của cơ chế quản lý chính thức. Trên thị trường vẫn hiện diện các thương hiệu như MoneyCat, Takomo (hiện nay là Vay Xanh), Cay Vang, Moneyveo, VayVND và nhiều nền tảng tín dụng kỹ thuật số khác. Đồng thời, bản thân các mô hình đã trở nên phức tạp hơn đáng kể. Thay vì mô hình trực tiếp “bên cho vay – người vay”, ngày càng xuất hiện nhiều cấu trúc bao gồm nhiều pháp nhân, công ty dịch vụ, nền tảng tiếp thị, hợp đồng tư vấn, các cấu trúc tài sản bảo đảm và nhiều loại khoản thanh toán bổ sung khác nhau.

Đặc biệt đáng chú ý là câu chuyện của Doctor Dong, sau này hoạt động dưới thương hiệu Cay Vang. Mặc dù thị trường cho vay kỹ thuật số dưới giấy phép cầm đồ đã thu hút sự quan tâm đáng kể của cơ quan công an sau năm 2023, hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục phát triển bằng cách điều chỉnh cơ cấu tổ chức và các quy trình vận hành để thích ứng với điều kiện mới. Một quá trình phát triển tương tự cũng có thể được quan sát trong trường hợp của Takomo, công ty đã chuyển sang thương hiệu Vay Xanh và tiếp tục tạo ra lợi nhuận trên thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Đây chính là kết luận quan trọng nhất của nghiên cứu này. Lịch sử của thị trường cho thấy không phải sự biến mất của các mô hình kinh doanh gây tranh cãi mà là quá trình chuyển đổi liên tục của chúng. Các cơ quan quản lý kiểm tra một số cấu trúc nhất định, còn thị trường phản ứng bằng sự xuất hiện của các pháp nhân mới, các thương hiệu mới và các cơ chế mới để phân bổ chức năng giữa các công ty.

Khía cạnh đạo đức của vấn đề cũng đáng được quan tâm đặc biệt. Trong những năm gần đây, tại Việt Nam đã nhiều lần xuất hiện các cuộc tranh luận công khai liên quan đến hoạt động của các công ty tín dụng kỹ thuật số. Trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và trong các tuyên bố của một số cơ quan nhà nước đã đặt ra các câu hỏi liên quan đến chi phí vay cao, phương thức thu hồi nợ và gánh nặng xã hội đối với người vay. Mặc dù vậy, thị trường này vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn và nhà quản lý nước ngoài, những người xem Việt Nam là một trong những thị trường tín dụng tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á.

Kết quả là xuất hiện một mâu thuẫn xã hội rõ ràng. Một bên là hàng triệu công dân, đối với họ khoản vay vi mô là công cụ để giải quyết những khó khăn tài chính ngắn hạn. Bên còn lại là các công ty và nhà đầu tư, đối với họ đây là một lĩnh vực kinh doanh có khả năng sinh lợi cao. Chính vì vậy, các vấn đề liên quan đến tính minh bạch của cơ cấu sở hữu, nguồn vốn tài trợ, chi phí thực tế của các khoản vay và các phương thức thu hồi nợ đã vượt ra ngoài phạm vi của một phân tích doanh nghiệp thông thường và mang ý nghĩa xã hội rộng lớn hơn.

Do đó, đối tượng cần được kiểm tra không nên chỉ là một công ty riêng lẻ hoặc một thương hiệu riêng lẻ. Điều cần được kiểm tra là toàn bộ chuỗi tạo ra sản phẩm tín dụng: ai thu hút khách hàng, ai thu thập dữ liệu của họ, ai đưa ra quyết định tín dụng, hệ thống chấm điểm tín dụng được đặt ở đâu, ai cung cấp nguồn vốn, dòng tiền được luân chuyển thông qua những cấu trúc nào, ai nhận phần lớn doanh thu và ai thực hiện hoạt động thu hồi nợ.

Chỉ cách tiếp cận toàn diện như vậy mới cho phép xác định kiến trúc thực tế của hoạt động kinh doanh, xác định các bên hưởng lợi thực sự và hiểu được cách thức vận hành

của thị trường tín dụng kỹ thuật số hiện đại tại Việt Nam, bất kể những pháp nhân nào được ghi trong các hợp đồng với người vay.

20. Tuyên bố của tác giả

Báo cáo này được chuẩn bị trên cơ sở thông tin từ các nguồn công khai và phổ biến rộng rãi, bao gồm các cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tố tụng, các ấn phẩm công khai, thông báo chính thức của cơ quan nhà nước, tài liệu của các cơ quan truyền thông, tài liệu của doanh nghiệp và các nguồn thông tin khác đang được công khai tại thời điểm thực hiện nghiên cứu.

Các kết luận được trình bày là kết quả của quá trình phân tích độc lập đối với các tài liệu đã thu thập và không thay thế cho một cuộc điều tra chính thức, vốn chỉ có thể được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tác giả hiện đang lưu giữ các tài liệu bổ sung, ghi chú làm việc, thông tin về các mối liên hệ doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, các thành viên tham gia thị trường và các tình tiết khác chưa được đưa vào báo cáo này vì lý do an toàn, bảo mật nguồn tin hoặc do cần được xác minh bổ sung.

Trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra chính thức, tác giả sẵn sàng hợp tác trong phạm vi pháp luật hiện hành, cung cấp các tài liệu bổ sung, giải trình và thông tin có thể hỗ trợ việc xác định các tình tiết thực tế liên quan đến hoạt động của các công ty được nghiên cứu, việc xác định các mối liên hệ doanh nghiệp, dòng tiền tài chính và các vấn đề khác có ý nghĩa đối với quá trình kiểm tra.

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường tín dụng kỹ thuật số, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ tài chính và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật nếu có.

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các tài liệu và nguồn thông tin sau:

1. [Law on Credit Institutions \(Vietnam\)](#)
2. [Criminal Code of Vietnam \(Law No. 100/2015/QH13\)](#)
3. [UK Home Office – Vietnam Country Policy and Information Notes](#)
4. [DFAT Country Information Report: Vietnam](#)
5. [US State Department Trafficking in Persons Report 2024 \(Vietnam\)](#)
6. [VietNamNet – Vietnam central bank enhances measures against loan sharks](#)
7. [VietNamNet – Black credit leading people to dead end](#)
8. [Channel News Asia – As bad debt climbs, rough collection tactics](#)
9. [Southeast Asia Globe – Vietnam lenders adopt loan shark tactics](#)
10. [The Investor – Seafood association urges crackdown on loan sharks](#)

11. [ISEAS / Yusof Ishak Institute – Heavy-Handed Debt Collection in Vietnam](#)
12. [Asia Perspective – Vietnam’s Fintech Industry is a Natural Magnet for Capital](#)
13. [Alliance Anti-Traffic – Easy to Borrow, Hard to Repay](#)
14. [International Institute for Asian Studies – The Gendered Structure of Moneylending in Vietnam](#)
15. [Viet Nam News – Black credit apps need to be handled strictly](#)
16. [VnExpress International – Protect workers from loan sharks: PM](#)
17. [Viet Nam News – Peer-to-peer lending becoming increasingly popular in VN](#)
18. [Vietnam Plus – Regulatory sandbox for P2P lending](#)
19. [Electronic Immigration Network – Vietnam’s Human Trafficking Problem Is Too Big to Ignore](#)
20. [Global Organized Crime Index – Vietnam](#)
21. [Tuoi Tre News – Police bust loan shark rings charging up to 720%](#)
22. [Viet Nam News – Five people arrested in HCM City loan shark apps bust](#)
23. [Khmer Times – Loan sharks admit confining woman to get their money](#)
24. [VnExpress International – Usurious loan sharks harass factories after workers default](#)
25. [Viet Nam News – Specialist police unit set up to target loan sharks](#)
26. [Viet Nam News – 99 years in prison granted to black credit gang](#)
27. [VnExpress International – Chinese loan sharks charging extortionate interest jailed](#)
28. [Saigon Online – Online loan shark gang found in HCMC, prosecuted](#)
29. [Vietnam Plus – Young Generation Law Firm sentenced for illegal debt collection](#)
30. [Tuoi Tre – F88 debt collectors sentenced](#)
31. [Viet Nam News – Loans worth \\$836m to wean workers away from sharks](#)
32. [CIA World Factbook – Vietnam](#)
33. [Britannica – Vietnam](#)
34. [The Vietnamese Debt Bondage Gamble](#)
35. [Nano raises \\$6.4m to plug the payday gap](#)
36. [Loan sharks prey on Vietnam’s poor Catholics](#)
37. [Vietnam fights against loan sharks and shadow banking](#)
38. [Banking industry asked to support economic recovery](#)
39. [VCCI suggests central bank reconsider cash loan proposals](#)
40. [Credit institution restructuring in Vietnam](#)
41. [Ministry of Finance Vietnam document](#)
42. [Mothership: Vietnam police investigate Cashwagon and Lendtech](#)
43. [Latvian man investigated for masterminding loan shark ring in Vietnam](#)
44. [Saigon police bust Chinese-led ring operating loan shark apps with over 60,000 debtors](#)
45. [Ukrainian-led loan shark operation with 2,000% annual interest](#)
46. [Russian detained for running loan shark ring in Ho Chi Minh City](#)
47. [Six loansharking firms raided in HCMC, 22 arrested](#)
48. [Cayvang Pawn Annex \(Pawn-Annex-SASA-signed\)](#)
49. [Cayvang Asset Lease Agreement \(Asset-lease-SASA-signed\)](#)
50. [EIB ASIA / MANUTA Agreement](#)
51. [MoneyCat Agreement](#)
52. [MoneyVeo Agreement](#)

